

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Bilang Parsyal na Kahingian sa

PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA'T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK

Inihahandog ng pananaliksik na may paksang:

**Ang Gay Lingo ni Vice Ganda: Ebolusyon, Implikasyon at kaugnayan
nito sa kabataan sa ngayong makabagong panahon**

Mga mananaliksik:

Tifanie Joy V. Lansang

X

BAITANG 11 - STEM A

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Pahinang Pamagat	1
Talaan ng Nilalaman	2
Dedikasyon at Pasasalamat	3-4
Kabanata I: Ang Suliranin	
Panimula.....	
6	
Paglalahad ng Suliranin.....	10
Kahalagahan ng Pag-aaral.....	12-14
Saklaw at Delimitasyon.....	15-16
Depinisyon ng mga Termino.....	17-21
Kabanata II: Rebyu ng mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura	
Wika, Kultura, at Identidad.....	22-24
Gay Lingo o Swardspeak bilang Baryasyon ng Wikang Filipino.....	25-29
Gay Lingo sa Midya: Telebisyon, Pelikula, at Popular na Kultura.....	30-33
Mga Suliranin ng Gay Lingo.....	34-27
Sintesis.....	38-40
Balankas Teoretikal	41-48
Balankas Konseptwal.....	49-50
Kabanata III: Metodolohiya	
Disenyo ng Pananaliksik.....	51
Lokal ng Pag-aaral.....	52
Mga Kalahok sa Pag-aaral.....	53
Instrumento ng Pananaliksik.....	55
Pamamaraan ng Pangangalap ng Datos.....	57

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Analisis ng	
Datos.....	59
Konsiderasyong	
Etikal.....	60
Kabanata IV: Paglalahad, Pagsusuri, at Interpretasyon ng Datos	
Paglalahad.....	61-26
0	
Kabanata V: Buod, Konklusyon, at Rekomendasyon	
Buod.....	26
1	
Konklusyon.....	26
6	
Rekomendasyon.....	27
0	
Talasanggunian.....	273

DEDIKASYON

Iniaalay ko ang pananaliksik na ito sa Poong Maykapal, na naging aking lakas at gabay sa bawat hakbang ng aking paglalakbay bilang isang mananaliksik. Iniaalay ko rin ito sa aking pamilya, lalo na sa aking kapatid, na patuloy na nagbigay-lakas ng loob at humikayat sa akin na gawin ang aking makakaya at magtiwala sa aking kakayahan, lalo na sa pagpapasyang ipagpatuloy ang pananaliksik na ito nang mag-isa.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Higit pa rito, iniaalay ko rin ang pananaliksik na ito sa aking mga dating guro na patuloy na naniwala sa aking kakayahan at nagbigay ng inspirasyon, kahit ako ay nasa ibang paaralan na. Ang kanilang paniniwala at suporta ay nagsilbing mahalagang motibasyon upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito.

PASASALAMAT

Una sa lahat, taos-puso akong nagpapasalamat sa Poong Maykapal sa kanyang patuloy na paggabay, lakas ng loob, at karunungan na kanyang ipinagkaloob sa akin sa buong proseso ng pagsasagawa ng pananaliksik na ito. Sa mga panahong ako ay pinanghinaan ng loob at nagduda sa aking kakayahan, Siya ang nagsilbing sandigan upang ipagpatuloy at matapos ang pag-aaral na ito.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Lubos din akong nagpapasalamat sa aking tagapayo sa pananaliksik, si *G. Jerold N. Dramayo*, guro sa *Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik*, sa kanyang walang sawang paggabay, malasakit, at pag-unawa. Malaki ang aking pasasalamat sa kanyang pagiging bukas, mapagpasensya, at handang tumulong sa tuwing ako ay may mga katanungan o nangangailangan ng gabay. Lalo ko ring pinahahalagahan ang kanyang konsiderasyon at kabaitan sa aking sitwasyon, lalo na nang ipagpatuloy ko ang pananaliksik na ito nang mag-isa. Ang kanyang kaalaman at patnubay ay naging mahalagang bahagi upang maisagawa ko nang maayos ang aking pananaliksik.

Ipinapaabot ko rin ang aking pasasalamat sa mga kalahok o respondente ng pag-aaral na ito, na maglalaan ng kanilang oras at pagbabahagi ng mga karanasan at pananaw na magiging mahalagang ambag sa katuparan ng layunin ng pananaliksik. Taos-puso rin akong nagpapasalamat sa aking pamilya sa kanilang walang sawang suporta, pag-unawa, at paniniwala sa aking kakayahan. Sa mga panahong ako ay nag-aalinlangan at iniisip na hindi ko matatapos ang pananaliksik na ito dahil sa kakulangan

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

ng karanasan, sila ang patuloy na nagbigay sa akin ng lakas ng loob at inspirasyon upang magpatuloy.

Sa wakas, nagpapasalamat din ako sa aking mga kaibigan at mga kamag-aral mula sa iba't ibang seksyon na bukas-palad na nagbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan. Malaki ang naitulong ng kanilang mga paliwanag, suhestiyon, at payo sa tuwing ako ay humihingi ng paglilinaw, na naging mahalagang gabay sa pagbuo ng pananaliksik na ito.

KABANATA I: ANG SULIRANIN

PANIMULA

Ang wika ay isang mahalagang paraan ng komunikasyon na nagbibigay-daan sa mga indibidwal na maipahayag ang kanilang mga kaisipan, ideya, at damdamin sa pamamagitan ng mga salita

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

at pangungusap. Gayunpaman, ang wika ay hindi lamang limitado sa pasalita o pasulat na anyo. Maaari rin itong ipahayag sa pamamagitan ng mga di-berbal na kilos, wikang senyas, at iba pa (Alshami, 2019). Higit pa sa komunikasyon, ang wika ay malapit na kaugnay ng identidad, pakikipagkapwa, at komunidad. Pinapalakas nito ang loob ng mga indibidwal, nagbibigay-inspirasyon sa iba, at ginagawang panlabas na pagpapahayag ang mga panloob na damdamin na nakakaapekto sa mga ugnayang panlipunan at sa paraan kung paano ninanais ng mga tao na sila ay makita ng iba. Habang ang mga tao ay nakikisalamuha sa loob ng magkakatulad na identidad at kultura, natural na nabubuo ang mga natatanging *jargon* sa loob ng mga panlipunang grupo, na lalo pang nagpapatibay sa kanilang ugnayan at damdamin ng pagiging kabilang sa isang komunidad (Altun, 2023).

Sa ganitong pag-unawa sa wika at sa papel nito sa komunikasyon at identidad, umusbong ang konsepto ng *gay lingo*. Sa Pilipinas, ang *gay lingo* na mas kilala bilang *Swardspeak* ay isang natatanging baryasyon ng wika na ginagamit ng komunidad ng *LGBTQ+*. Sa ilang lugar, ito ay tinatawag ding *Bekimon*. Ang *Swardspeak* ay nagsimula noong dekada 1970 at ipinangalan ng kolumnistang si Nestor Torre. Sa simula, ito ay nagsilbing isang lihim na wika na ginagamit ng mga lalaking bakla upang makipag-usap sa isa't isa sa panahong hindi pa ganap na

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

tinatanggap ng lipunan ang mga kasapi ng *LGBTQIA+*. Sa pamamagitan ng wikang ito, nagkaroon sila ng kalayaang ipahayag ang kanilang sarili habang sabay na binubuo ang isang matibay na identidad, kaligtasan, at pakiramdam ng komunidad.

Sa kasalukuyan, mas kinikilala na ang kakayahan at talento ng mga kasapi ng *LGBTQIA+* kumpara sa nakaraan, kung kailan marami sa kanila ang nag-aatubiling ipakita ang kanilang husay dahil sa takot na mapuna o maitanggi ng lipunan. Sa panahong ito, maraming personalidad mula sa komunidad ng *LGBTQIA+* kabilang ang mga lesbian, gay, bisexual, transgender, queer o questioning, intersex, asexual, at iba pa—ang naging kilala dahil sa kanilang natatanging talento, mga gawaing makatao, at mga kuwento ng tagumpay (*Quimosing-Ocay & Ocampo, 2024*).

Ilang personalidad sa kulturang *LGBTQ+* ang may mahalagang papel sa paghubog ng pananaw ng publiko hinggil sa kasarian, seksuwalidad, at wika sa popular na kultura ng Pilipinas. Kabilang sa mga pinakatanyag sina Ricky Reyes, Tita Swarding (Romulo España), Roderick Paulate, at Babette Villaruel, na sa pamamagitan ng kanilang presensya at mga gawain ay nakatulong sa pagnormalisa ng presensya ng *LGBTQ+* at sa mas malawak na pagkilala sa *Swardspeak*. Ang mga personalidad na ito ay nagsisilbing mahahalagang halimbawa kung paano pumasok sa

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

kamalayan ng nakararami ang mga queer na identidad at malikhaing paggamit ng wika, kasama ang marami pang iba na ang mga ambag ay lalo pang nagpalaganap at nagpanatili ng paggamit ng Swardspeak sa paglipas ng panahon.

Sa mga nabanggit na komedyante, nakatuon ang pananaliksik na ito kay *Vice Ganda*, isang kilalang komedyante at host na may malaking impluwensiya sa midya. Sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag sa telebisyon, pelikula, at social media, naging instrumento siya sa patuloy na pagbabago, pagpapalawak, at pagtanggap ng *Gay Lingo*, partikular sa kabataan.

Si Vice Ganda ay isang Pilipinong komedyante, aktor, at host na kilala sa industriya ng aliwan sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong March 31, 1976 sa Tondo, Manila. Naging tanyag siya bilang host ng *It's Showtime* at sa kanyang observational comedy na sumasalamin sa kulturang Filipino.

Noong mga nakaraang dekada, ang *gay lingo* ay karaniwang ginagamit lamang sa loob ng komunidad ng LGBTQ+. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mga palabas at pelikula ni *Vice Ganda*, naging mas kilala at tanggap ng mas nakararami ang *gay lingo*. Halimbawa, ang mga salitang tulad ng "bongga," "charot," "keri," at

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

“feelingera” ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na wika ng kabataan at maging ng nakararami sa social media.

Sa kasalukuyan, mas mabilis na ang pag-usbong at pagbabago ng gay lingo dahil sa digital platforms tulad ng TikTok, Facebook, at Instagram. Dahil dito, mahalagang pag-aralan kung paano nagsimula, paano ipinakilala, at paano nag-evolve ang gay lingo mula sa impluwensiya ni Vice Ganda hanggang sa kasalukuyang panahon. Layunin ng pananaliksik na ito na sagutin tungkol sa sumusunod na paksa: **Ang Gay Lingo ni Vice Ganda: Ebolusyon, Implikasyon at kaugnayan nito sa kabataan sa ngayong makabagong panahon.**

PAGLALAHAD NG SULIRANIN

Layunin ng pag-aaral na ito na tugunan ang mga sumusunod na suliranin hinggil sa paglaganap ng Gay Lingo na partikular na pinauso ni Vice Ganda at ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa *senior high school* sa pinagmulan at mga implikasyon nito sa Wikang Filipino.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

PANGUNAHING SULIRANIN: Paano nauunawaan ng mga mag-aaral sa *senior high school* ang pinagmulan at implikasyon ng *Swardspeak* o *Gay-lingo* sa kabila ng malawak na paggamit nito sa pang-araw-araw na komunikasyon?

MGA SULIRANIN:

1. Paano inilalarawan ng mga mag-aaral sa *senior high school* ang kanilang karanasan sa paggamit ng *Gay lingo* sa pang-araw-araw na komunikasyon, tulad ng pakikipag-usap sa mga kaibigan, sa loob ng paaralan, at sa social media?
2. Paano nagbago at nag-evolve ang *gay lingo* mula noong ipinakilala ni Vice Ganda hanggang sa kasalukuyan?
3. Batay sa kanilang karanasan, sa paanong paraan nakatutulong ang paggamit ng *gay lingo* ni Vice Ganda sa pagbibigay ng ginhawa o kasiyahan sa mga gumagamit nito, lalo na sa usapin ng identidad at pagtanggap sa sarili?
4. Paano binibigyang-kahulugan ng mga mag-aaral ang layunin ng *gay lingo* ni Vice Ganda, at sa kanilang pananaw,

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

bakit patuloy itong ginagamit ng maraming Pilipino sa kabila ng limitadong kaalaman sa pinagmulan nito?

KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay masusing talakayin ang pang-araw-araw na paggamit, ebolusyon, at kahalagahang kultural ng Gay Lingo o Swardspeak, partikular ang mga salitang pinauso at pinalaganap ni Vice Ganda sa midya. Bilang isang kilalang komedyante at host, naging mahalagang instrumento si Vice Ganda sa pagpapakilala at pagpapalawak ng Gay Lingo sa mas malawak na

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

lipunang Pilipino, lalo na sa kabataan. Nilalayon din ng pananaliksik na ito na ipakita ang implikasyon at kaugnayan ng Gay Lingo ni Vice Ganda sa komunikasyon, identidad, at inklusibilidad sa makabagong panahon. Sa kabuuan, ang pag-aaral na ito ay magiging mahalaga at kapaki-pakinabang sa mga sumusunod:

- 1. Mga Mag-aaral sa Senior High School** - Makakatulong ang pag-aaral na ito upang mas maunawaan ng mga mag-aaral ang pinagmulan, kahulugan, at gamit ng mga gay lingo na pinauso ni Vice Ganda. Sa pamamagitan nito, magiging mas mulat sila sa kultural at panlipunang halaga ng wikang karaniwang ginagamit sa paaralan, social media, at pang-araw-araw na komunikasyon. Magsisilbi rin itong gabay sa pag-unawa sa ugnayan ng wika, identidad, at pagpapahayag ng sarili.
- 2. Mga Guro ng Asignaturang Filipino** - Makatutulong ang pag-aaral na ito sa mga guro bilang sanggunian sa pag-unawa sa mga impormal na anyo ng wika, partikular ang mga salitang nagmula sa Gay Lingo na pinalaganap ni Vice Ganda. Sa ganitong paraan, mas mapapadali ang komunikasyon sa loob ng silid-aralan at mas mapauunlad ang isang inklusibo at bukas na

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

kapaligiran sa pagkatuto.

3. **Komunidad ng LGBTQIA+** - Mahalaga ang pag-aaral na ito sa komunidad ng LGBTQIA+ sapagkat kinikilala at binibigyang-halaga nito ang Gay Lingo bilang bahagi ng kanilang identidad at malikhaing pagpapahayag, gayundin ang papel ni Vice Ganda sa pagbibigay-bose at representasyon sa kanilang wika sa mainstream media. Nakatutulong ito sa pagpapatibay ng pagkakaisa, pagtanggap sa sarili, at emosyonal na seguridad.

4. **Mga Paaralan at Institusyong Pang-edukasyon** - Makikinabang ang mga institusyong pang-edukasyon sa pag-aaral na ito dahil maaari itong magsilbing batayan sa pagbuo ng mga patakarang nagtataguyod ng inklusibidad, paggalang sa pagkakaiba-iba ng wika, at pagkilala sa iba't ibang anyo ng ekspresyon ng mga mag-aaral na naiimpluwensiyahan ng midya at popular na kultura.

5. **Mga Mananaliksik sa Hinaharap** - Ang pananaliksik na ito ay maaaring magsilbing sanggunian para sa mga susunod pang pag-aaral hinggil sa Gay Lingo,

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

sosyolingguwistika, at impluwensiya ng midya, partikular sa papel ng mga personalidad tulad ni Vice Ganda sa paghubog ng wika at kultura ng kabataan.

6. **Lipunang Pilipino** - Makakatulong ang pag-aaral na ito sa mas malawak na lipunang Pilipino upang magkaroon ng mas bukas na pag-unawa at paggalang sa iba't ibang anyo ng wika at identidad. Sa pagkilala sa mga gay lingo na pinauso ni Vice Ganda, mas mapapalakas ang kamalayan sa inklusibilidad at sa papel ng wika bilang salamin ng dinamika ng lipunan.

SAKLAW AT DELIMITASYON

Ang pananaliksik na ito ay isang kwalitatibong pag-aaral na tumitingin sa paggamit ng Swardspeak o Gay Lingo, lalo na ang mga salitang pinauso at pinalaganap ni Vice Ganda sa

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

telebisyon, pelikula, at social media. Nakatuon ang pag-aaral sa pang-araw-araw na paggamit ng wika ng mga mag-aaral sa Junior High School, sa edukasyon, social media, at impormal na komunikasyon. Layunin nitong malaman kung paano ginagamit ang Swardspeak at kung gaano kalalim ang kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa pinagmulan, kahulugan, at kahalagahan nito sa kultura.

Ang pangunahing paraan ng pagkuha ng impormasyon ay panayam na may gabay na tanong, upang makuha ang karanasan, pananaw, at opinyon ng mga mag-aaral. Hindi sinusukat o ikinukumpara ang kasanayan sa wika sa paraang bilang o score. Hindi rin saklaw ng pag-aaral ang detalyadong kasaysayan ng Swardspeak, lahat ng anyo nito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, o ang paghahambing sa ibang slang tulad ng jejemon o youth slang.

Sa kabila ng limitasyong ito, mahalaga ang pag-aaral para maunawaan ang papel ng Swardspeak sa komunikasyon, identidad, at kultura ng kabataang Pilipino, lalo na ang mga salitang ginamit at pinauso ni Vice Ganda. Nakatuon ang pag-aaral sa karanasan at pananaw ng mga mag-aaral bilang aktwal na gumagamit ng wika. Layunin nitong ipakita kung paano nagagamit ang Swardspeak sa tamang konteksto at kung paano ito nakakatulong sa mas inklusibo at malikhaing paraan ng komunikasyon sa paaralan at social media.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

DEPINISYON NG MGA TERMINO

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Upang higit na maging malinaw at kapaki-pakinabang ang pag-aaral na ito sa mga mambabasa, ang mga sumusunod na teknikal na termino at salitang ginagamit sa larangan ng wika, kultura, at edukasyon—lalo na kaugnay ng *Swardspeak* o *Gay Lingo* ay binigyan ng literal at kontekstual na depinisyon. Ang mga kahulugang ito ay batay sa paraan ng paggamit ng mga termino sa loob ng pananaliksik upang maiwasan ang kalituhan at matiyak ang iisang pag-unawa sa mga konseptong tinalakay.

1. **Diskurso** - Tumutukoy sa paraan ng paggamit ng wika sa pagpapahayag ng mga ideya, pananaw, at kahulugan sa loob ng isang tiyak na kontekstong panlipunan at kultural.
2. **Ekspresyon ng Sarili** - Tumutukoy sa kakayahan ng isang indibidwal na ipahayag ang kanyang damdamin, kaisipan, at identidad sa pamamagitan ng wika.
3. **Gay Lingo** - Tumutukoy sa pangkalahatang katawagan sa impormal at malikhaing anyo ng wika na nagmula sa komunidad ng LGBTQIA+ sa Pilipinas, na ginagamit bilang paraan ng pakikipagkomunikasyon, pagpapatawa, at pagbuo ng ugnayang panlipunan. Sa pag-aaral na

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

ito, ang Gay Lingo ay ginagamit bilang mas malawak na termino na sumasaklaw sa iba't ibang anyo ng salitang bakla, kabilang ang Swardspeak.

4. **Identidad** - Tumutukoy sa paraan ng pagkilala at pag-unawa ng isang indibidwal sa kanyang sarili, lalo ng na sa usapin ng kasarian, seksuwalidad, at panlipunang papel.
5. **Impormal na Komunikasyon** - Tumutukoy sa hindi pormal na pakikipag-usap na nagaganap sa pang-araw-araw na interaksyon, gaya ng pakikipag-usap sa kaibigan, kaklase, at sa social media.
6. **Inklusibong Komunikasyon** - Tumutukoy sa paggamit ng wika na kumikilala, gumagalang, at nagbibigay-lugar sa iba't ibang identidad at karanasan ng mga tao.
7. **Kahalagahang Kultural** - Tumutukoy sa halaga at papel ng isang wika o anyo ng pananalita sa paghubog ng kultura, tradisyon, at pagkakakilanlan ng isang komunidad.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

8. **Kamalayan** - Tumutukoy sa antas ng kaalaman at pag-unawa ng mga mag-aaral hinggil sa pinagmulan, kahulugan, at kahalagahang kultural ng Swardspeak at Gay Lingo.

9. **Konteksto** - Tumutukoy sa sitwasyon, lugar, kausap, at layunin kung saan ginagamit ang Gay Lingo o Swardspeak, na nakaaapekto sa kahulugan at gamit ng mga salita.

10. **Komunidad ng LGBTQIA+** - Tumutukoy sa mga indibidwal na kabilang sa lesbian, gay, bisexual, transgender, queer o questioning, intersex, asexual, at iba pang identidad ng kasarian at seksuwalidad.

11. **Kultura** - Tumutukoy sa kabuuan ng paniniwala, kaugalian, wika, at paraan ng pamumuhay ng isang grupo ng tao.

12. **Kuwalitatibong Pag-aaral** - Isang uri ng pananaliksik na nakatuon sa pag-unawa sa mga karanasan, pananaw, at kahulugan batay sa mga salaysay ng mga kalahok.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

13. **Mag-aaral sa Senior High School** - Tumutukoy sa mga mag-aaral sa baitang 11 at 12 na nagsilbing kalahok sa pananaliksik na ito.

14. **Sosyal Media** - Tumutukoy sa mga online na plataporma tulad ng *Facebook, X (Twitter), Instagram,* at *TikTok* kung saan aktibong ginagamit ang Gay Lingo at Swardspeak sa komunikasyon.

15. **Swardspeak** - Isang partikular na anyo ng Gay Lingo sa Pilipinas na nagmula sa komunidad ng mga bakla at kilala sa malikhaing pagbuo ng salita, pagpapalit-kahulugan, at paggamit ng humor bilang paraan ng komunikasyon at pagpapahayag ng identidad.

16. **Wikang Filipino** - Tumutukoy sa wikang pambansa ng Pilipinas na batay sa Tagalog at ginagamit bilang pangunahing midyum ng komunikasyon sa pag-aaral na ito.

17. **Gay Lingo ni Vice Ganda** - Tumutukoy ito sa mga partikular na salita at istilo ng wika na pinauso o mas pinalaganap ni Vice Ganda sa telebisyon,

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

pelikula, at social media. Ang paggamit ng mga salitang ito ay makikita sa popular na kultura at karaniwang nagiging bahagi ng usapan sa social media at kabataan.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

KABANATA II: REBYU NG MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

Ang kabanatang ito ay naglalayong ilahad ang mahahalagang pag-aaral at literaturang tumatalakay sa Wika, Kultura, at Identidad, pati na rin sa Gay Lingo o Swardspeak, lalo na ang mga salitang pinauso ni Vice Ganda sa telebisyon, pelikula, at social media. Tinututukan nito kung paano nagiging instrumento ang Gay Lingo sa pagpapahayag ng personalidad, identidad, at pakikipag-ugnayan ng kabataan, partikular sa mga Senior high school students. Ipinapakita rin dito ang epekto ng paggamit ng mga salitang ito sa komunikasyon, kultura, at inklusibilidad sa wikang Filipino. Ang mga pag-aaral at literatura na tatalakayin ay magsisilbing gabay sa mas malalim na pag-unawa sa suliraning pinag-aaralan ng pananaliksik na ito.

A. Wika, Kultura, at Identidad

Ang wika ay itinuturing na kaluluwa ng kultura at puso ng identidad ng isang bansa at ng mga taong bumubuo nito. Ayon kay Galang-Pereña (2024), ang pagkatuto at paggamit ng pambansang wika at panitikan ay likas na kaugnay ng pagpapahayag ng mga pagpapahalaga, paniniwala, at mga kuwentong nagsasalamin sa kolektibong karanasan ng isang lipunan. Sa ganitong pananaw, ang wika ay hindi lamang instrumento ng komunikasyon kundi

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

isang sosyo-kultural na puwersang humuhubog sa kamalayang panlipunan. Binibigyang-diin din niya na ang wika ay nagsisilbing daluyan ng pagkakaisa at solidarity, lalo na sa isang mundong patuloy na nahuhubog ng globalisasyon at interaksyon ng iba't ibang kultura. Samakatuwid, ang masusing kaalaman at aktibong paggamit ng sariling wika ay nakatutulong sa pagpapatibay ng pakiramdam ng seguridad, pag-aangkin, at pagkilala sa sarili-mga elementong mahalaga sa konstruksyon ng identidad ng indibidwal at komunidad.

Dagdag pa rito, itinatampok ni Galang-Pereña (2024) na ang wika ang pangunahing midyum kung saan nabubuo at naipapahayag ang mga kahulugang kultural. Sa pamamagitan ng wika, nahuhubog ang pag-unawa ng tao sa kaniyang sarili at sa panlipunang mundong kaniyang ginagalawan. Sa kontemporaryong konteksto ng Pilipinas, makikita ang kongkretong manipestasyon nito sa paglaganap ng Gay Lingo o Swardspeak sa mainstream na diskurso. Malaki ang naging papel ng midya sa prosesong ito, partikular ang impluwensiya ni Vice Ganda, na sa pamamagitan ng telebisyon, pelikula, at digital platforms ay nakapagpalawak ng saklaw at pagtanggap sa naturang baryasyon ng wika.

Ang mga ekspresyong gaya ng charot, eksaherada, at push mo 'yan, teh ay hindi lamang maituturing na kolokyal o panlibang na pahayag. Sa halip, maaari silang suriin bilang mga

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

linggwistikong anyo ng identidad at representasyon, partikular ng LGBTQ+ community. Sa ganitong lente, ang Gay Lingo ay nagsisilbing malikhaing mekanismo ng pag-angkin ng espasyo at boses sa loob ng mas malawak na lipunan. Ang pagpasok nito sa mainstream media ay nagpapakita ng dinamika ng wika bilang repleksiyon ng nagbabagong pananaw panlipunan hinggil sa kasarian, identidad, at inklusibilidad. Ang pagpapahalaga sa wika ay, samakatuwid, pagpapahalaga rin sa kultura at identidad. Ang prinsipyong ito ay malinaw na masasalamain sa bantog na pahayag ni Jose Rizal mula sa Sa Aking Mga Kabata: "Ang hindi magmahal sa sariling wika, ay higit pa sa hayop at malansang isda." Bagama't historikal ang konteksto ng pahayag, nananatili ang diwa nito sa kasalukuyan, na ang pagmamahal sa sariling wika, sa anumang baryasyon nito, ay mahalagang bahagi ng pagkilala sa sariling identidad at kolektibong pagkakakilanlan.

Sa pandaigdigang antas, binanggit ni Ancla (2019) na ang pagpasok ng mga salitang Philippine English at mga salitang may ugat sa Filipino sa Oxford English Dictionary ay isang mahalagang hakbang tungo sa internasyonal na pagkilala sa yaman at dinamismo ng lokal na bokabularyo. Ipinakikita nito na ang wika ay hindi nakapirmi kundi patuloy na umuunlad at kinikilala sa iba't ibang panig ng mundo. Kaugnay nito, binibigyang-diin nina Francisco at Ituralde (2025) na ang wika, lalo na sa hanay ng kabataang Pilipino, ay patuloy na nagbabago bilang tugon sa

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

kultura, teknolohiya, at pang-araw-araw na karanasan. Ang paglikha ng mga bagong salita sa pamamagitan ng pagbabaligtad, pagpapaikli, at pagbabago ng baybay ay patunay ng malikhaing manipulasyon ng mga umiiral na anyo ng wika. Ang mga ganitong pagbabagong linggwistiko ay tinatawag na neolohismo at karaniwang umuusbong sa loob ng tiyak na panlipunang dimensyon. Sa kontekstong ito, maaaring maunawaan ang Gay Lingo na pinasikat at pinalawak ang saklaw sa pamamagitan ng mga personalidad tulad ni Vice Ganda bilang isang malikhaing produkto ng interaksyon ng wika, kultura, at identidad. Hindi ito simpleng impormal na anyo ng pananalita; sa halip, isa itong lehitimong sosyo-linggwistikong penomenon na nagsisilbing daluyan ng representasyon, kolektibong pagkakakilanlan, at patuloy na ebolusyon ng wikang Filipino sa kontemporaryong lipunang Pilipino.

B. Gay Lingo o Swardspeak bilang Baryasyon ng Wikang Filipino

Ang Gay Lingo o Swardspeak ay maituturing na isang natatanging baryasyon ng wikang Filipino na umusbong mula sa karanasan at identidad ng LGBTQIA+ community. Ayon kay Gregorio et al. (2023), tulad ng ibang anyo ng gay language, ang Swardspeak ay nakaaaliw, nakakatawa, at makulay na paraan ng

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

pakikipag-usap. Binubuo ito sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan tulad ng simpleng pagbabaliktad sa mga letra, substitution, clipping, paggamit ng proper at common names, *sound at image association*, at iba pa.

Sa kasalukuyang panahon, isa sa pinakamalaking impluwensya sa paglaganap at pag-usbong nito sa mainstream na lipunan ay si Vice Ganda, na sa pamamagitan ng telebisyon, pelikula, at social media ay nagsilbing daluyan upang higit na makilala at magamit ang Swardspeak sa mas malawak na konteksto.

Ayon kina Rosales at Careterro (2019), ang gay lingo ay isang wikang karaniwang ginagamit ng mga bakla at ng kanilang mga kaibigan, at nagtataglay ito ng mga lingguwistikong katangiang nagiging hadlang sa agarang pag-unawa ng mga hindi kabilang sa komunidad. Sa kanilang kwalitatibong pag-aaral na gumamit ng discourse analysis, production task, at elicitation, natuklasan na ang gay lingo ay may sariling leksikon, paraan ng pagbuo ng salita, at kontekstong panlipunan.

Ayon kay Sabillo, C. I. P. (2025), Bagama't hinango mula sa mainstream na wika tulad ng Filipino at Ingles, binabaluktot at binabago ang anyo at kahulugan ng mga salita upang mapanatili ang pagiging eksklusibo ng diskursong pang-gay. Sa kaso ni Vice Ganda, ang ganitong malikhaing manipulasyon ng

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

wika ay makikita sa kanyang mga linya at ekspresyong naging popular sa telebisyon at online platforms, kung saan ang dating eksklusibong wika ng komunidad ay naipapakilala sa pambansang midya. Dahil dito, ang Swardspeak ay hindi maituturing na basta-bastang slang lamang, kundi isang anyo ng sociolect o panlipunang diyalekto na sumasalamin sa identidad ng mga gumagamit nito. Sa paglipas ng panahon, at sa impluwensya ng mga personalidad tulad ni Vice Ganda, unti-unting lumawak ang saklaw ng paggamit ng gay lingo at pumasok sa kamalayan ng mas malawak na lipunan.

Ipinahayag nina Rosales at Careterro (2019) na maging ang ilang hindi kabilang sa LGBTQIA+ community ay gumagamit na rin ng piling terminolohiya ng gay lingo upang pagandahin o “spice up” ang kanilang mga usapan. Ang ganitong penomenon ay malinaw na makikita sa mga tagasubaybay ni Vice Ganda, partikular ang kabataang millennial at Generation Z, na gumagamit ng kanyang mga pinausong salita sa pang-araw-araw na komunikasyon sa paaralan, opisina, at social media. Ipinapakita nito na ang gay lingo ay hindi na lamang nananatili sa loob ng isang saradong grupo, kundi nakikibahagi na rin sa pang-araw-araw na komunikasyon ng lipunang Pilipino. Sa ganitong konteksto, mas lalong pinatutunayan na ang Swardspeak ay isang buhay at umuunlad na baryasyon ng wikang Filipino na patuloy na nakikibagay sa nagbabagong panlipunang kalagayan.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Pinagtibay ito ng pag-aaral ni Almoite (2025) na tumalakay sa morpolohikal na pagbuo ng Swardspeak sa isang pamantasan. Ayon sa kanyang pag-aaral, ang wika ay nagsisilbing mahalagang kasangkapan sa pagkilala at pagpapahayag ng panlipunang identidad ng isang indibidwal, at isa sa malinaw na halimbawa nito ay ang paggamit ng homosexual language o Swardspeak. Inilarawan ang Swardspeak bilang isang malikhaing, masigla, at natatanging baryasyon ng wika na nagsisilbing palatandaan ng pagiging kabilang sa gay community. Ang malikhaing estilo ng pananalita ni Vice Ganda ay maaaring maituring na kongkretong manipestasyon ng ganitong katangian ng wika—kung saan ang humor, wordplay, at linguistic innovation ay nagiging paraan ng pagpapahayag ng identidad. Bagama't itinuturing ito ng ilan bilang pidgin dahil sa kakulangan ng estandardisadong bokabularyo at gramatika, maaari rin itong ituring bilang isang register sapagkat ginagamit ito ng isang tiyak na speech community. Sa kasalukuyan, dahil sa impluwensya ng mainstream media at mga personalidad tulad ni Vice Ganda, ang paggamit ng Swardspeak ay hindi na lamang limitado sa LGBTQIA+ community, sapagkat tinatangkilik na rin ito ng kabataang millennial at Generation Z sa iba't ibang larangan tulad ng opisina, salon, midya, at maging sa silid-aralan.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Dagdag pa rito, binigyang-diin ni Almoite (2025) na ang Swardspeak ay patuloy na nagbabago at nag-iiba-iba batay sa panahon at lugar. Ang mga salitang ginagamit sa isang lungsod o probinsya ay maaaring magkaiba sa ibang rehiyon, at ang mga terminolohiyang uso sa isang henerasyon ay maaaring mapalitan o mawala sa susunod. Sa konteksto ng midya, ang mga ekspresyong pinasikat ni Vice Ganda ay maaaring mag-evolve, magkaroon ng bagong anyo, o tuluyang mapalitan depende sa pagtanggap at paggamit ng publiko. Ipinapakita nito na ang gay lingo ay isa sa mga pinaka-flexible at adaptable na anyo ng wika, na sumasalamin sa malikhaing kakayahan ng mga gumagamit nito. Ang patuloy na paglitaw at pagkawala ng mga salita ay patunay na ang wika, lalo na ang impormal na baryasyon tulad ng Swardspeak, ay buhay at tumutugon sa pangangailangan ng mga taong gumagamit nito. Sa mas malalim na antas, tinalakay nina Oficiar (2019) at Ulla et al. (2024) ang ugnayan ng wika at sekswalidad. Ayon kay Oficiar (2019), ang gay lingo ay maituturing na wika ng sekswal na identidad, kung saan ginagamit ito ng mga homoseksuwal bilang paraan ng pagpapahayag ng kanilang sekswal na oryentasyon at pagkatao.

Sa kaso ni Vice Ganda, ang paggamit ng Swardspeak sa mainstream media ay nagiging simbolikong representasyon ng queer identity sa pambansang diskurso. Ang kanyang wika ay

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

hindi lamang komedikong estilo kundi isang performative expression ng identidad na nakikita at naririnig ng milyun-milyong Pilipino. Samantala, ipinahayag nina Ulla et al. (2024) na ang queer language ay bahagi ng queer linguistics na sumusuri kung paano ginagamit ang wika upang bumuo ng hangganan sa pagitan ng mga kabilang at hindi kabilang sa isang komunidad. Sa pamamagitan ng impluwensya ni Vice Ganda, ang dating malinaw na hangganan sa paggamit ng Swardspeak ay unti-unting nagiging mas maluwag, kung saan ang wika ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng komunidad at ng mas malawak na lipunan.

Sa konteksto ng modernong sosyolingguwistika, kinikilala ang queer language bilang mahalagang bahagi ng kontemporaryong lingguwistikong tanawin, sapagkat ito ay hindi lamang nagpapalakas sa identidad ng LGBTQIA+ community kundi nag-aambag din sa mas inklusibo at mas malawak na pag-unawa sa wika bilang salamin ng kultura, identidad, at lipunan.

**C. Gay Lingo sa Midya: Telebisyon, Pelikula, at Popular na
Kultura**

Ipinapakita ng mga pag-aaral sa queer studies at sosyolingguwistika na ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon kundi isa ring makapangyarihang kasangkapan sa paghubog ng identidad, kasarian, at seksuwalidad. Ayon kay

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Manalansan (2020), ang seksuwalidad ay matagal na panahong itinuring na nakapaloob lamang sa heteronormatibong balangkas ng pamilya at reproduksiyon, lalo na sa larangan ng migration at cultural studies. Gayunpaman, binibigyang-diin ng mga makabagong pananaliksik na ang queer sexuality ay may mahalagang papel sa pag-unawa sa pagbuo ng bansa, mamamayan, at kultura.

Sa kontekstong Pilipino, ang midya—lalo na ang telebisyon at pelikula—ay nagsilbing pangunahing espasyo kung saan naipapakita, naipapahayag, at naipapakalat ang queer identities at ang kaakibat nitong wikang Swardspeak o Gay Lingo. Sa kasalukuyang panahon, isa sa pinakamatingkad na representasyon nito ay si Vice Ganda, na naging mahalagang mukha ng queer visibility at Swardspeak sa mainstream media. Ang mga usapan patungkol sa pagiging bahagi ng LGBTQIA+ community ay nagiging sentro ng regulasyon ng estado at lipunan, kung saan nagtatagpo ang lahi, kasarian, at seksuwalidad. Ang ganitong ideya ay maaaring iugnay sa representasyon ng mga bakla sa midyang Pilipino, kung saan ang mga karakter ay madalas inilalarawan bilang komiko, flamboyant, o marginal.

Gayunpaman, sa kaso ni Vice Ganda, ang ganitong representasyon ay nagkaroon ng mas malawak na dimensyon. Bagama't nakaugat sa komedya ang kanyang persona, ang kanyang

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

presensya bilang pangunahing host ng It's Showtime at bilang bida sa mga pelikula ay nagbigay ng espasyo upang makita ang isang baklang personalidad na makapangyarihan, matagumpay, at may impluwensya sa pambansang diskurso. Sa pamamagitan ng kanyang malawak na plataporma, ang Swardspeak ay hindi lamang naging bahagi ng komedya kundi naging lehitimong anyo ng ekspresyon sa telebisyon. Tinalakay nina De Leon at Jintalan (2018) ang kultura ng katahimikan at ambivalence ng lipunang Pilipino sa pagtanggap sa homoseksuwalidad.

Bagama't ang mga terminong tulad ng beki, parlorista, at call boy ay hindi negatibo sa loob ng LGBTQ+ community, nagkakaroon ito ng mapanirang kahulugan kapag ginagamit ng mga hindi kabilang sa komunidad. Sa kabila nito, ang midya ay nagsilbing espasyo ng visibility kung saan ang mga bakla ay nagkaroon ng boses at presensya. Sa kontekstong ito, mahalagang kilalanin ang naging papel ng mga naunang personalidad tulad nina Dolphy at Roderick Paulate, na nagbigay-daan sa pagtanggap ng baklang karakter sa mainstream cinema.

Gayunpaman, ang pag-usbong ni Vice Ganda bilang pangunahing bituin sa telebisyon at pelikula ay nagmarka ng

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

bagong yugto, kung saan ang baklang identidad ay hindi na lamang suportang karakter kundi sentral na persona. Sa kanyang paggamit ng Swardspeak, ang publiko ay mas nasanay sa tunog, estilo, at malikhaing anyo ng wikang bakla bilang bahagi ng pang-araw-araw na diskurso. Sa kasalukuyang panahon, higit pang pinapalakas ng digital na midya ang impluwensiya ng Swardspeak. Ang mga platapormang tulad ng Facebook at TikTok ay nagsisilbing extension ng interaksiyong panlipunan at palitan ng kultura, kung saan lalong nagiging dinamiko ang pag-usbong ng wika.

Sa pamamagitan ng viral clips, memes, at online performances ni Vice Ganda, ang kanyang mga linya at ekspresyon ay mabilis na kumakalat at ginagaya ng kabataang Pilipino. Dahil dito, ang Swardspeak ay hindi na lamang limitado sa LGBTQ+ community kundi nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na bokabularyo sa paaralan, opisina, at social media. Kaugnay nito, binibigyang-diin nina Roa at Cubio (2025) na ang Gay Lingo ay patuloy na nagbabago kasabay ng panlipunang pagbabago at nagsisilbing ligtas na espasyo ng malikhaing pagpapahayag at pagbuo ng kolektibong identidad—isang penomenong malinaw na makikita sa impluwensiya ni Vice Ganda sa popular na kultura. Sa kontekstong ito, hindi lamang mga artista sa telebisyon at pelikula ang may mahalagang papel, kundi pati na rin ang mga personalidad sa totoong buhay gaya ni Ricky Reyes, na sa

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

industriya ng salon at kagandahan ay nagbigay ng lehitimong espasyo para sa mga bakla upang magpahayag ng sarili at magtatag ng komunidad.

Gayunpaman, sa kasalukuyang henerasyon, si Vice Ganda ang nagsisilbing pangunahing tulay sa pagitan ng tradisyunal na queer spaces at ng mas malawak na pambansang midya, kung saan ang Swardspeak ay nagiging simbolo ng visibility, empowerment, at inklusibilidad. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang midya, tradisyunal man o digital, ay mahalagang daluyan sa pagpapalaganap, pagtanggap, at patuloy na ebolusyon ng Swardspeak sa lipunang Pilipino.

Sa pamamagitan ng malawak na impluwensiya ni Vice Ganda, ang Gay Lingo ay hindi lamang nananatiling wika ng isang komunidad kundi nagiging mahalagang bahagi ng kontemporaryong kulturang popular at kolektibong identidad ng kabataang Pilipino.

D. Mga Suliranin ng Gay Lingo

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Ipinapakita ng mga naunang pag-aaral na ang gay language o gay lingo ay nagsisilbing mahalagang paraan ng pagpapahayag ng sarili, emosyon, at identidad, at kadalasang ginagamit sa mga nakakatawa o positibong panlipunang konteksto. Sa kasalukuyang panahon, malinaw na makikita ang ganitong tungkulin ng wika sa paggamit ng Swardspeak ng Vice Ganda, kung saan ang kanyang mga pahayag at ekspresyon ay nagiging daluyan ng humor, emosyon, at kolektibong identidad ng kanyang mga tagasubaybay. Ayon sa pananaliksik na may paksang “Usage of Gay Lingo among Millennials as a Way of Communicating” (Papua et al., 2021), ang paggamit ng gay language ay nagbibigay-daan sa mas malayang pakikipag-ugnayan at emosyonal na pagpapalaya ng mga gumagamit nito.

Sa konteksto ng impluwensiya ni Vice Ganda, ang kanyang mga linya sa telebisyon at social media ay nagiging instrumento ng kabataan upang maipahayag ang kanilang damdamin sa malikhaing paraan. Gayunpaman, sa kabila ng positibong tungkulin nito sa komunikasyon, maaari pa ring makaranas ng diskriminasyon o prehuwiso ang mga gumagamit ng wikang ito dahil lamang sa kanilang paggamit ng ganitong anyo ng wika—isang realidad na matagal nang kinahaharap ng LGBTQ+ community kahit pa mas naging visible ito sa mainstream media. Dagdag pa rito, ang madalas na paggamit ng gay language sa mga mapaglaro at emosyonal na sitwasyon ay nagpapahiwatig na ito ay

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

karaniwang itinuturing bilang isang ekspresibo o estilistikong anyo ng pananalita, sa halip na isang sistemang lingguwistiko na may malinaw na historikal at sosyokultural na pinagmulan.

Sinusuportahan ito ng pag-aaral nina Escabal et al. (2025), na nagsasaad na bagama't malawak ang paggamit ng Gay Lingua sa iba't ibang antas ng lipunan, nananatiling limitado ang pagkilala at pag-unlad nito bilang isang lehitimong anyo ng wika. Sa kabila ng pagiging popular ng mga salitang pinasikat ni Vice Ganda at ng kanilang pagpasok sa pang-araw-araw na bokabularyo ng kabataan, hindi pa rin ganap na kinikilala ang Swardspeak bilang isang sistematisadong wika. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang kakulangan ng masinsinang pananaliksik at opisyal na sanggunian, tulad ng mga diksyunaryo, na maaaring magsilbing gabay sa mga gumagamit at nag-aaral ng wikang ito.

Binibigyang-diin din ng parehong pag-aaral na ang Gay Lingua ay hindi palaging sumusunod sa pormal na estruktura ng gramatika ng Filipino o iba pang mga wika, kaya mahirap itong kilalanin bilang isang lehitimong wika—sa kabila ng malawak nitong paggamit sa midya at popular na kultura.

Ipinahihiwatig ng mga natuklasang ito na ang kakulangan ng pormal na dokumentasyon at malalim na pagsusuri ay nakaaapekto sa pag-unawa ng mga gumagamit sa pinagmulan at estruktura ng

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

wikang ito. Sa konteksto ng impluwensiya ni Vice Ganda, maraming kabataan ang gumagamit ng Swardspeak bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na komunikasyon, ngunit maaaring hindi nila ganap na nauunawaan ang historikal at sosyokultural na ugat nito bilang wika ng queer resistance at identidad. Samantala, ayon sa pag-aaral nina Goldberg et al. (2020), ang wika sa loob ng LGBTQ+ na komunidad ay malapit na kaugnay ng identidad at personal na karanasan ng mga gumagamit nito. Natuklasan nila na ang mga indibidwal na nagpapakilala bilang queer ay gumagamit ng mas inklusibo at hindi-binary na wika sa paglalarawan ng kanilang sekswal na atraksyon at pagkakakilanlan.

Ipinahihiwatig nito na ang gay language—tulad ng Swardspeak na ginagamit at pinasikat ni Vice Ganda—ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon, kundi isang repleksiyon ng masalimuot na sosyokultural at historikal na konteksto.

Gayunpaman, hindi rin malinaw sa mga umiiral na pag-aaral kung paano nauunawaan ng mga gumagamit sa labas ng LGBTQ+ na komunidad—lalo na ng mga mag-aaral—ang mas malalim na kahulugan at pinagmulan ng wikang ito kapag ginagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon, partikular kung ito ay hinango mula sa mga ekspresyong popularisado ng mga personalidad tulad ni Vice

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Ganda. Sa gayon, lumilitaw ang pangangailangang higit pang siyasatin kung ang paggamit ng Swardspeak ng kabataan ay nananatiling estilistikong panggagaya lamang o tunay na nagiging bahagi ng kanilang pag-unawa sa identidad at kulturang queer.

SINTESIS NG MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL

Sa patuloy na pagsasaliksik, ipinapakita ng mga naunang pag-aaral na ang Gay Lingo ay isang anyo ng wikang nabuo at lumaganap sa loob ng isang tiyak na komunidad at kalaunan ay naging bahagi ng pang-araw-araw na komunikasyon ng mas malawak na lipunan, lalo na ng mga kabataan at mag-aaral. Sa kasalukuyang konteksto, hindi maikakaila ang impluwensiya ni Vice Ganda sa pagpapalawak ng saklaw ng paggamit nito. Sa pamamagitan ng telebisyon, pelikula, at social media, ang mga salitang kanyang ginagamit at pinapasikat ay mabilis na naisasama sa bokabularyo ng kabataan. Batay sa pananaw ng **Teoryang Sosyolingguwistiko**, ang patuloy na paggamit ng Gay

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Lingo ay naiimpluwensiyahan ng kapaligiran, barkada, midya, at kulturang ginagalawan ng mga gumagamit nito. Sa ganitong lente, makikitang ang midyang kinabibilangan ni Vice Ganda ay nagsisilbing makapangyarihang salik sa normalisasyon at popularisasyon ng Gay Lingo sa loob ng komunidad ng mga kabataan.

Samantala, binibigyang-diin ng **Social Identity Theory** na ang pagkakakilanlan ng isang tao ay nahuhubog sa pamamagitan ng mga grupong kinabibilangan niya sa lipunan. Ayon kina Henri Tajfel at John Turner (1979), ang mga indibidwal ay nagkakaroon ng pakiramdam ng pagkakabilang at pagkakaisa sa pamamagitan ng mga simbolo, gawi, at paraan ng komunikasyon na ibinabahagi ng kanilang grupo. Kaugnay nito, ang paggamit ng Gay Lingo ng mga mag-aaral lalo na ang mga hango sa mga ekspresyong pinasikat ni Vice Ganda ay maaaring magsilbing paraan upang maipahayag ang kanilang pakikiisa sa isang partikular na panlipunang grupo at sa kulturang popular na kanilang kinabibilangan. Gayunpaman, ipinakikita rin ng mga pag-aaral na bagama't malawak ang paggamit ng Swardspeak, nananatiling limitado ang pag-unawa ng mga gumagamit nito sa pinagmulan, kahulugan, at implikasyon ng wikang kanilang ginagamit. Sa kaso ng mga mag-aaral, maaaring ang paggamit nila ng mga terminolohiyang popular sa midya ay nakabatay higit sa pakikisabay sa uso kaysa sa malalim na

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

pag-unawa sa historikal at sosyokultural na pinagmulan nito bilang wika ng LGBTQIA+ community.

Sa kabuuan, bagama't maraming pag-aaral ang tumatalakay sa paggamit, paglaganap, at panlipunang papel ng Swardspeak, kakaunti ang mga pananaliksik na nakatuon sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral lalo na ng mga nasa Baitang 11 at 12 hinggil sa pinagmulan at implikasyon nito bilang isang anyo ng wika, partikular sa konteksto ng impluwensiya ng midya at mga personalidad tulad ni Vice Ganda. Dahil dito, mahalaga ang kasalukuyang pag-aaral upang mapunan ang kakulangan sa literatura at masuri kung paano nauunawaan ng mga mag-aaral ang Swardspeak na kanilang ginagamit sa pang-araw-araw na komunikasyon, at kung paano ito nahuhubog ng impluwensiya ng popular na kultura.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

BALANGKAS TEORETIKAL

Ang bahaging ito ay naglalahad ng mga teorya at mahahalagang konseptong magsisilbing balangkas ng mananaliksik sa pagsusuri ng mga datos ng pag-aaral hinggil sa **Gay Lingo ni Vice Ganda: Ebolusyon, Implikasyon at Kaugnayan Nito sa Kabataan sa Ngayong Makabagong Panahon.**

Layunin ng bahaging ito na ipakita ang mga teoretikal na pananaw na magpapaliwanag sa ebolusyon ng gay lingo, sa mga implikasyon nito sa lipunan, at sa kaugnayan nito sa kabataan bilang aktibong gumagamit ng wika sa kasalukuyang panahon. Sa pamamagitan ng mga teoryang gagamitin sa pag-aaral, higit na

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

mauunawaan kung paano nabubuo at nagbabago ang wika batay sa impluwensiya ng midya, kultura, at panlipunang interaksyon, gayundin kung paano ito nagiging bahagi ng identidad at pang-araw-araw na komunikasyon ng mga kabataan.

1. Teoryang Sosyolingguwistika

Ayon sa teoryang ito na iminungkahi ni William Labov, ang wika ay nabubuo, ginagamit, at patuloy na nagbabago batay sa lipunan, kultura, at interaksyon ng mga tao. Ipinapaliwanag ng teoryang ito kung bakit lumalaganap ang Swardspeak o Gay Lingo sa loob ng isang komunidad, lalo na sa hanay ng mga kabataan. Sa konteksto ng Pilipinas, si Vice Ganda, bilang kilalang komedyante, aktor, at TV host, ay may malaking impluwensiya sa pagpapalaganap ng Gay Lingo. Sa pamamagitan ng kanyang palabas, pelikula, at social media, maraming salita tulad ng *charot* (biro lang), *eksaherada* (sobra ang reaksiyon), at *push mo yan, teh* (go for it) ang naging bahagi ng pang-araw-araw na komunikasyon ng kabataan (Francisco & Ituralde, 2025; Mendoza, 2022).

2. Teorya ng Social Identity

Ayon sa Social Identity Theory nina Henri Tajfel at John Turner (1979), ang pagkakakilanlan ng isang indibidwal ay nahuhubog batay sa mga grupong kanyang kinabibilangan sa

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

lipunan. Ipinapaliwanag ng teoryang ito na ang mga tao ay nagkakaroon ng pakiramdam ng pagkakabilang at pagkakaisa sa pamamagitan ng mga gawi, simbolo, at paraan ng komunikasyon na ibinabahagi ng kanilang grupo. Dagdag pa rito, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga indibidwal ay nakakakuha ng pagpapahalaga sa sarili mula sa mga grupong kanilang kinabibilangan at nagsisikap na mapanatili ang positibong imaheng sarili at magandang pagtingin sa kanilang grupo. Ang mga aspektong panlipunan ng buhay ng tao ay hindi lamang naglalarawan kung sino sila, kundi nakaaapekto rin sa kanilang pag-iisip, damdamin, at kilos, pati na rin sa paraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa iba (Guan & So, 2022). Kaugnay nito, ang paggamit ng Gay Lingo ng mga mag-aaral sa Baitang 11 at 12, lalo na ang mga salitang pinasikat ni Vice Ganda, ay maaaring magsilbing paraan upang maipakita ang kanilang pakikiisa sa kanilang barkada at sa mas malawak na kulturang kabataan na umuusbong sa paaralan at sa social media.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

FIGURA BLG. 1

THEORY OF SOCIOLINGUISTICS

Ipinapakita sa pigura 1 ang ugnayan ng istrukturang panlipunan, aksyong panlipunan, at asal panlipunan sa pagbuo ng kahulugan sa loob ng lipunan. Ayon sa teorya ng **Sociolinguistics**, na pinagyaman ng mga pag-aaral ni **William**

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Labov, ang wika ay hindi lamang simpleng kasangkapan sa komunikasyon kundi isang anyo ng panlipunang gawain na nahuhubog sa pamamagitan ng interaksyon ng mga indibidwal sa loob ng kanilang komunidad. Ipinapakita ng modelo na ang kahulugan ay nalilikha sa pamamagitan ng komunikatibong interaksyon (social action), kung saan ang paggamit ng wika ay nagiging isang estratehikong pagpili ng mga indibidwal (rational action) at bunga ng magkatuwang na pagbuo ng kahulugan sa pagitan ng mga tagapagsalita (praxis). Sa ganitong pananaw, ang wika ay nagiging repleksyon ng mga umiiral na istruktura ng lipunan at ng mga asal at gawi ng mga kasapi nito, (Carranza 2017).

Sa konteksto ng pag-aaral na ito, maaaring iugnay ang modelong ito sa paggamit ng Gay Lingo sa loob ng LGBTQ na komunidad. Ang Gay Lingo ay hindi lamang basta anyo ng salita o pagpapatawa, kundi isang uri ng wikang nabubuo at pinayayaman sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng mga kasapi ng komunidad. Sa bawat interaksyon, ang mga salita at ekspresyon sa Gay Lingo ay nagkakaroon ng partikular na kahulugan na nauunawaan ng mga kabilang sa grupo. Dahil dito, nagiging mahalagang bahagi ito ng kanilang panlipunang identidad, komunikasyon, at pakikipagkapwa. Sa pamamagitan ng ganitong proseso, ipinapakita kung paano ang wika, tulad ng Gay Lingo,

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

ay nagiging produkto ng kolektibong karanasan at interaksyon ng isang komunidad.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

FIGURA BLG. 2

SOCIAL IDENTITY THEORY

Ayon sa Social Identity Theory (Tajfel, 1979), ang pagkakakilanlan ng isang indibidwal ay nabubuo at napapalakas sa pamamagitan ng kanilang kasapi sa isang grupong panlipunan. Ipinapakita sa pananaliksik ni Roman-Tamesis (2023), hinggil sa mga gay pageants sa Pilipinas na ang mga patimpalak na ito ay nagiging makapangyarihang plataporma para sa mga queer na indibidwal upang ipahayag ang kanilang sarili, bumuo ng kolektibong identidad, at hamunin ang mga pamantayan ng lipunan. Sa pamamagitan ng partisipasyon sa pageants, naipapakita nila ang kanilang talento, adbokasiya, at pakikilahok sa komunidad, na nagdudulot ng empowerment at pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang mas malawak na grupo. Ang mga kaganapang ito ay lumilikha ng espasyo ng pagtanggap at pagmamalaki kung saan ang queer na indibidwal ay maaaring maging totoo sa kanilang sarili at aktibong lumahok sa diskusyon hinggil sa gender, identidad, at kultura.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Sa parehong paraan, ang paggamit ng Gay Lingo ng kabataan ay nagsisilbing wika ng kanilang pagkakakilanlan at pagiging kabilang sa grupong panlipunan. Tulad ng gay pageants, nagbibigay ang Gay Lingo ng espasyo kung saan maipapahayag ng mga kabataan ang kanilang sarili sa paraan na natatangi sa kanilang kultura at karanasan. Nakakatulong ito sa pagpapaigting ng pakikipagkapwa, pagpapalakas ng tiwala sa sarili, at pagkakabuo ng kolektibong identidad sa loob ng queer na komunidad. Sa ganitong paraan, parehong pageants at Gay Lingo ay nagsisilbing mekanismo ng empowerment at social cohesion, na nagpapalakas sa mga queer na indibidwal at nagtataguyod ng mas inklusibong pakikibahagi sa lipunan.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

BALANGKAS KONSEPTWAL

PIGURA BLG. 2

CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA

Batay sa Pigura Blg. 2, nagsisimula ang pag-aaral sa iba't ibang impluwensya na nakakaapekto sa paggamit ng Gay Lingo ng mga mag-aaral ng Baitang 11 at 12, mula sa media tulad ng social media, telebisyon, at mga sikat na artista gaya ni Vice Ganda, hanggang sa interaksyon sa paaralan at barkada. Sinusuri rin kung paano nagagamit ng mga mag-aaral ang Gay Lingo bilang paraan ng pagpapahayag ng kanilang identidad at pakikibahagi sa kultura ng kabataan, at kung paano nauunawaan nila ang kahulugan at pinagmulan ng mga salita. Ayon sa pananaliksik nina Quimosing-Ocay at Ocampo (2024), ang Gay Lingo ay malawakang ginagamit ng mga estudyante sa social media, texting, at barkada. Pinapatunayan nito ang pananaw ng Teoryang Sosyolingguwistika na ang kapaligiran at interaksyon ng kabataan ay may direktang epekto sa pag-usbong at paglaganap ng wika.

Kaakibat ng balangkas ay ang paggamit ng teorya ng sosyolingguwistika, na nagpapaliwanag kung paano nakakaapekto ang lipunan at kultura sa wika, at ang teorya ng social identity, na nagbibigay-linaw kung paano ginagamit ng mga indibidwal ang wika upang ipahayag ang kanilang identidad at makibahagi sa isang grupong panlipunan.

Sa huli, layunin ng pag-aaral na maipakita ang ugnayan ng iba't ibang impluwensya sa paggamit at pag-unawa ng Gay Lingo

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

ng kabataan, pati na rin ang kahalagahan nito sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon at pakikibahagi sa kultura, sa direksyon ng **Gay Lingo ni Vice Ganda: Ebolusyon, Implikasyon at Kaugnayan Nito sa Kabataan sa Ngayong Makabagong Panahon.**

KABANATA III: METODOLOHIYA

Sa kabanatang ito, inilalahad ang metodolohiyang ginamit sa pag-aaral na nakatuon sa kwalitatibong pamamaraan upang mas malalim na maunawaan ang paglaganap ng Swardspeak at kung paano ito nauunawaan ng mga mag-aaral sa pinagmulan at implikasyon nito sa wikang Filipino. Pinili ang kwalitatibong disenyo upang hindi lamang masukat ang lawak ng paggamit ng Swardspeak, kundi higit na maunawaan ang kahulugan, konteksto, at kabuluhan nito batay sa karanasan at pananaw ng mga mag-aaral, kasama na ang impluwensiya ng mga salitang pinauso ni Vice Ganda sa telebisyon, pelikula, at social media.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

DISENYO NG PANANALIKSIK

Gumamit ang pag-aaral ng kwalitatibong disenyo na may sosyolingguwistikong lapit at content analysis. Layunin nitong suriin at unawain ang mga katumbas na salita sa wikang Filipino kaugnay ng Swardspeak sa konteksto ng komunidad ng LGBTQIA+. Binibigyang-diin ng pamamaraang ito na ang Swardspeak, lalo na ang mga salitang pinauso ni Vice Ganda tulad ng *charot*, *eksaherada*, at *push mo yan, teh*, ay hindi lamang salitang balbal kundi paraan ng pagpapahayag ng identidad, kultura, at ugnayang panlipunan ng kabataan.

LOKAL NG PAG-AARAL

Ang datos ay kukunin mula sa mga estudyanteng aktibong gumagamit ng Gay Lingo at kabilang sa LGBTQIA+ community sa **Centro Escolar Integrated School, Mendiola**. Kasabay nito, gagamitin din ang mga lokal na pananaliksik at tesis na tumatalakay sa Swardspeak bilang bahagi ng kulturang Pilipino at language variation. Sa pamamagitan ng pakikinig at pagsusuri sa mga salaysay ng mga kalahok, masusuri ang antas ng pag-unawa ng kabataan sa pinagmulan at implikasyon ng Swardspeak, at maipapakita ang aktwal na karanasan ng mga mag-aaral sa

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

paggamit ng alternatibong anyo ng wika sa pormal at sosyal na konteksto.

Mahalagang banggitin na ang impluwensiya ni **Vice Ganda** sa popularisasyon ng Gay Lingo ay makikita sa maraming salita at ekspresyon na ginagamit ng kabataan, tulad ng *charot*, *eksaherada*, at *push mo yan*, *teh*, na nagbigay-daan upang mas maging kilala at malawakang gamitin ang wikang ito sa social media, paaralan, at pang-araw-araw na komunikasyon.

MGA KALAHOK SA PAG-AARAL

Ang mga kalahok sa pag-aaral ay binubuo ng mga mag-aaral sa Senior High School, kabilang sa LGBTQIA+ community, na may karanasan sa paggamit o pagkakalantad sa Gay Lingo hango kay Vice Ganda. Ang wikang ito ay dinamiko at malikhaing anyo ng wika na malimit gamitin sa pang-araw-araw na komunikasyon ng kabataan at nakaugnay sa identidad at ugnayang panlipunan ng mga gumagamit nito.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Ayon sa natuklasan ng sosyolingguwistikong pag-aaral nina Quimosing-Ocay at Ocampo (2024), mas marami ang mga estudyanteng gumagamit ng Swardspeak kaysa sa hindi, lalo na ang mga kabilang sa LGBTQIA+ at “prefer-not-to-say” group. Ang karamihan sa kanila ay aktibo sa paggamit ng Gay Lingo sa social media at personal na usapan, kung saan madalas silang gumagamit ng mga salitang pinauso ni **Vice Ganda** bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na ekspresyon at pakikipag-ugnayan.

Gagamit ang pananaliksik ng **piniling kalahok batay sa layunin** upang mapili ang mga may sapat na kaalaman at aktuwal na karanasan sa Swardspeak. Tinatayang **10 mag-aaral** ang sasailalim sa panayam, sapat upang makuha ang iba’t ibang pananaw ngunit mapanatili ang lalim ng datos sa kwalitatibong pagsusuri ng kanilang salaysay. Ang paglahok ng mga kalahok ay magbibigay ng mahalagang datos hinggil sa aktwal na paggamit at pag-unawa ng Swardspeak sa konteksto ng pormal at sosyal na komunikasyon, at ipapakita kung paano nakakaapekto ang mga salitang pinauso ni Vice Ganda sa pag-unlad at paggamit ng wikang Filipino.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK

Upang higit na maipaliwanag at maitala nang wasto ang karanasan ng mga kalahok, gagamit ang mananaliksik ng dalawang pangunahing instrumento sa pangangalap ng datos.

Una, **talatanungan** na bubuuin sa dalawang bahagi.

Ang **unang bahagi** ay nakatuon sa personal na impormasyon ng mga kalahok, tulad ng edad, baitang o kurso, at dalas ng paggamit ng Swardspeak, pati na rin ang mga karanasan nila

CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA

sa paggamit ng mga salitang pinauso ni **Vice Ganda**, gaya ng *charot*, *eksaherada*, at *push mo yan*, *teh*.

Ang **ikalawang bahagi** ay binubuo ng mga bukas na katanungan (*open-ended questions*) na naglalayong mas malalim na maunawaan ang pananaw at karanasan ng mga mag-aaral hinggil sa Swardspeak. Sa bahaging ito, hinikayat ang mga kalahok na magbahagi ng kanilang sariling opinyon, karanasan, at pagpapaliwanag tungkol sa pinagmulan, kahulugan, at implikasyon ng Swardspeak sa wikang Filipino. Tinutukan din dito kung paano nakaaapekto ang mga salitang pinasikat ni Vice Ganda sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon, pakikipag-ugnayan sa kapwa, at pagpapahayag ng kanilang identidad. Sa pamamagitan ng malayang pagsagot at

pagpapaliwanag ng mga kalahok, mas nabigyang-diin ang lalim at personal na konteksto ng kanilang mga sagot.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

PAMAMARAAN NG PAGPAPALAGANAP NG DATOS

Isasagawa ang pangangalap ng datos mula sa mga kalahok na estudyante sa Senior High School at Kolehiyo ng **Centro Escolar Integrated School, Mendiola, Manila**, na aktibong gumagamit ng Swardspeak at kabilang sa LGBTQIA+ community.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

1. **Pamamahagi ng talatanungan** - Maaaring online o pisikal na pagtatanong at pakikipanayam depende sa kaginhawaan at pahintulot ng paaralan at kalahok. Layunin nito na makuha ang mas malalim na pananaw, saloobin, at karanasan ng mga kalahok hinggil sa paggamit ng Swardspeak, kabilang ang mga salita at ekspresyon ni Vice Ganda, at ang epekto nito sa pormal at akademikong wika.

2. **Pagsagot sa Talatanungan** - Bibigyan ang mga kalahok ng kalayaan na sagutin ang talatanungan kahit saan at kahit kailan, upang mas komportable silang magpahayag ng totoo at malinaw na opinyon ukol sa paggamit ng Swardspeak.

3. **Pag-record at pagtatala** - Iitatala ng mananaliksik ang lahat ng tugon gamit ang audio o video recording at transcription. Susuriin ang mga datos gamit ang **thematic analysis** upang matukoy ang mga umuusbong na tema tungkol sa pinagmulan, gamit, at implikasyon ng Swardspeak sa wikang Filipino, kasama ang impluwensiya ni Vice Ganda bilang pangunahing influencer sa popularisasyon ng wikang ito.

Sa pamamagitan ng mga instrumentong ito, makakakuha ang mananaliksik ng **komprehensibo at kwalitatibong pananaw** ng mga kalahok, na magbibigay-daan sa mas malalim na

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

pag-unawa sa papel ng Swardspeak sa pang-araw-araw na komunikasyon ng kabataan, pati na rin sa konteksto ng wikang Filipino at popular na kultura.

PAGSUSURI O ANALISIS NG DATOS

Upang makakuha ng kumpleto at komprehensibong datos hinggil sa karanasan at pananaw ng mga kalahok sa Gay Lingo ni Vice Ganda, gumamit ang mananaliksik ng *semi-structured* na panayam.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Ang mga tanong na ginamit sa panayam ay nagsilbing gabay upang matalakay ang mahahalagang paksa, habang binibigyan ang mga kalahok ng kalayaang magpaliwanag at magbahagi ng kanilang personal na karanasan at pananaw. Sa pamamagitan ng paraang ito, mas malalim na nasuri ang kanilang pag-unawa sa pinagmulan, kahulugan, at implikasyon ng Swardspeak sa wikang Filipino, pati na rin ang epekto nito sa kanilang komunikasyon at pagpapahayag ng identidad.

Samantala, ang panayam ay itatala sa tekstong nakasulat at susuriin gamit ang thematic analysis, kung saan hahanapin ang mga paulit-ulit na tema at ideya sa sagot ng kalahok. Halimbawa, maaaring lumitaw ang mga tema tulad ng "pagpapahayag ng identidad," "pakikipagkaibigan at komunikasyon," at "implikasyon sa pormal na wika." Sa huli, pagsasamahin ang mga insight mula sa talatanungan at interview upang magkaroon ng komprehensibong pag-unawa sa karanasan at pananaw ng kalahok sa paggamit ng swardspeak at sa epekto nito sa wikang Filipino.

KONSIDERASYONG ETIKAL

Bilang konsiderasyon sa pamantayang isinasaad sa pagsasagawa ng paglikom ng datos, tinitiyak ng mananaliksik na ang lahat ng kalahok sa pag-aaral ay boluntaryong sasali sa

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

pananaliksik at may ganap na kalayaan na tumanggi o umatras sa anumang oras nang walang anumang epekto sa kanilang pag-aaral o relasyon sa paaralan. Lahat ng impormasyon at sagot ng kalahok ay mananatiling kompidensiyal.

Makakaasa ang mga kalahok na gagamitin lamang para sa layunin ng pananaliksik. Sa kadahilanan na ang mga kalahok ay menor de edad, hihingin ng informed consent ang mananaliksik sa lalahok at ipapaliwanag sa kanila ang layunin ng pag-aaral Bago sumailalim sa pagtatanong. Sisiguraduhin din ng mananaliksik na ang lahat ng interaksyon at pangangalap ng datos ay isasagawa sa paraang mapagkakatiwalaan at etikal para protektahan ang dignidad, karapatan at kapakanan ng bawat kalahok lalo na sa sensitibong paksa ng swardspeak at personal na karanasan ng LGBTQIA+ community.

KABANATA IV

PAGLALAHAD, PAGSUSURI, AT INTERPRETASYON NG DATOS

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Sa kabanatang ito inilalahad ang mga datos na nakalap mula sa isinagawang panayam hinggil sa **"Ang Gay Lingo ni Vice Ganda: Ebolusyon, Implikasyon at Kaugnayan Nito sa Kabataan sa Ngayong Makabagong Panahon."** Ang mga sumusunod na talahayanan ay naglalaman ng mga transkrip ng panayam, pagsusuri, at interpretasyon ng mga tugon ng mga kalahok upang masagot ang mga suliraning inilahad sa pag-aaral.s

PAGLALAHAD NG SULIRANIN BLG. 1: Paano inilalarawan ng mga mag-aaral sa senior high school ang kanilang karanasan sa paggamit ng Gay lingo sa pang-araw-araw na komunikasyon, tulad ng pakikipag-usap sa mga kaibigan, sa loob ng paaralan, at sa social media?

TANONG SA PANAYAM BLG. 1: Maaari mo bang ilarawan kung paano at kailan mo karaniwang ginagamit ang Gay Lingo sa iyong pang-araw-araw na pakikipag-usap (hal., sa mga kaibigan, kklase, o online)?

Karaniwang ginagamit ang	Transkrip	Deskripsyon	Interpretasyon

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

<p>Gay Lingo sa iyong pang-araw-araw na pakikipag-usap</p>			
	<p>P1: Nadiskubre ko siya noong 2022. Oo, 2022. Pagdating ng Grade 8, doon ko siya unang ginamit, minimal lang naman, hindi sobra. Pero noong nag-Grade 9 na ako, doon ko talaga nailabas ang feeling na parang gamay</p>	<p>PARTICIPANT 1: Ipinapakita ng sagot ng respondente na unti-unting naging bahagi ng kaniyang pang-araw-araw na komunikasyon ang paggamit ng gay lingo mula Grade 8 hanggang Grade 10. Sa paglipas ng panahon, lalo itong lumalim</p>	<p>6/10 na kalahok ang natutunan at naimpluwensyah an sa paggamit ng Gay Lingo sa pamamagitan ng social media at iba pang online platforms, samantalang ang natitirang 4/10 ay natutunan ito mula sa kanilang mga kaibigan at</p>

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>ko na siya. Nagsimula na akong gumamit ng mga salitang tulad ng "mima," "mi," at "mimasaur," at kung anu-ano pa. Pagdating ng Grade 10, dahil sa social media, lalo siyang naging parte ng buhay ko. Marami na akong nagamit na salita sa mga kaibigan ko, at parang hindi ko na siya</p>	<p>dahil sa impluwensiya ng social media. Ipinahihiwatig din ng kaniyang pahayag na naging bahagi na ito ng kaniyang identidad at nakasanayan na niyang gamitin sa pakikipag-usap sa mga kaibigan at kaklase.</p>	<p>malalapit na kakilala.</p>
--	--	---	-------------------------------

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>matanggal.</p> <p>Hindi kumpleto ang buhay ko kapag walang gay lingo.</p> <p>Hindi ako sanay na magtawag ng pangalan—mas gusto ko silang tawaging “mhie” o “dhie.” Sa madaling salita, naging bahagi na talaga siya ng buhay ko.</p> <p>P2:Honestly, like, I can't really</p>	<p>PARTICIPANT 2:</p> <p>Ginamit niya ang Gay Lingo</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>remember kung kailan talaga ako nagsimula gamit ng Gay Lingo, haha. Siguro after ng pandemic yun. Kasi yung mga friends ko dati, lagi silang nagchi-'charot ' and iba pang words, and I just... kinda picked it up. Ngayon, parang parte na siya ng everyday vocab ko. Tapos narealize ko lang kung</p>	<p>simula pagkatapos ng pandemic, dahil nasa paligid niya ang mga kaibigan na palaging gumagamit ng mga salitang Gay Lingo tulad ng "charot." Unti-unti, naging bahagi na ito ng araw-araw niyang usapan, at napagtanto lang niya kung gaano kadalas niya ito ginagamit nang</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>gaano ko siya kadalas gamitin nung pinoint out siya ng friends ko.</p> <p>P3: For the first question, basically, I started using Gaylingo because I found it or discovered it through TikTok or Facebook. And kung paano ko ba siya ginagamit? Siguro with my friends, like</p>	<p>sabihan siya ng mga kaibigan.</p> <p>PARTICIPANT 3: Ipinapakita ng sagot ng respondente na natutunan niya ang gay lingo mula sa social media platforms tulad ng TikTok at Facebook. Ginagamit niya ito sa pang-araw-araw na</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>jokes or yeah, jokes, sarcastic jokes, and that's it.</p> <p>P4: So I basically</p>	<p>pakikipag-usap sa mga kaibigan, lalo na sa mga biro at sarcastic na pangungusap. Ipinahihiwatig nito na ang social media ay nagsisilbing pangunahing daluyan ng pagkatuto at paggamit ng gay lingo sa kabataan.</p> <p>PARTICIPANT 4: Ayon sa</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>mainly discovered Gay Lingo through, of course, social media. Pero mas more on naririnig ko doon siya sa mga tao sa paligid ko. And since na-adapt ko ngayon through them and through online, naging mas komportable na ako sa pakikipagsalit a or makikipagsalam</p>	<p>respondente, ang pagdiskubre sa gay lingo ay pangunahing nagmula sa social media at sa mga tao sa paligid niya. Sa pamamagitan ng exposure sa online platforms at pakikisalamuha sa iba, mas naging komportable siya sa paggamit ng gay lingo sa araw-araw na interaksyon.</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>uha sa ibang tao using Gay Lingo.</p> <p>P5: Isa sa mga unang paggamit</p>	<p>Ipinapakita nito na ang wika ay natutunan hindi lamang sa media, kundi sa aktwal na social environment, at nagiging bahagi ng pang-araw-araw na komunikasyon.</p> <p>PARTICIPANT 5: Ayon kay P5,</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>ko ng Gay</p> <p>Lingo is pag kinikilig ako. Ginagamit ko ang ito katulad ng paggagaya sa mga napapanood ko sa social media, especially sa YouTube.</p> <p>Pinapanood ko ang favorite vlogger ko na si Lloyd Cafe Cadena kasi sa tingin ko, sobrang funny niya. Ngayon, ginagamit ko ang humor niya bilang</p>	<p>nang nakilala niya ang gay lingo sa social media, partikular sa YouTube sa pamamagitan ng kanyang paboritong vlogger.</p> <p>Ginagamit niya ito para sa pagbibiro at pagpapakita ng isang approachable at masayahing personalidad.</p> <p>Ipinapakita nito na ang gay lingo ay nagsisilbing paraan para</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>inspirasyon para mapasaya ang iba at para maging comfortable ang kausap ko. Hindi ako seryosong tao, go with the flow lang, fun fun lang.</p> <p>P6: Uhm, usually ginagamit ko talaga siya with my friends and classmates, like everyday na talaga siya. Parang automatic na</p>	<p>maging mas komportable ang interactions sa iba.</p> <p>PARTICIPANT 6: Ipinapakita sa kanyang sagot na ang Gay Lingo ay naging natural na bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na komunikasyon.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>siya sa akin when I talk. Even kapag nagpe-present ako ng school projects, minsan nasingit ko siya, especially if medyo light lang yung discussion or kilala ko yung teacher na okay lang. Hindi naman sobra-sobra, pero parang part na siya ng way ko magsalita, ganon.</p>	<p>Hindi lamang ito ginagamit sa impormal na usapan kasama ang mga kaibigan, kundi maging sa loob ng silid-aralan at sa mga presentasyon. Ipinahihiwatig nito na hindi na lamang limitado sa pribadong espasyo ang Gay Lingo, kundi nakapasok na rin ito sa akademikong konteksto</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P7: I started incorporating gay lingo around 2020 to 2023, pero mas naging aware ako nung pandemic, around 2020, dahil sa TikTok. Maraming content creators ang gumagawa ng ganung content. Ever</p>	<p>bilang bahagi ng kanyang personal na estilo ng pagpapahayag.</p> <p>PARTICIPANT 7: Ayon sa respondente, nagsimula siyang gumamit ng gay lingo noong pandemic dahil sa impluwensya ng TikTok at mga content creators. Dahil kabilang siya sa LGBTQ community at exposed sa LGBT friends,</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>since naman, alam ko na part ako ng LGBT, so very exposed ako sa ganung words, lalo na dahil marami rin akong LGBT friends. Ngayon, dahil kay Sophie Prime, na parang naging pioneer sa mga vocals niya, mas naging parte na siya ng pagsasalita ko. Mas nag-influence talaga yung TikTok.</p>	<p>naging natural ang pag-adopt niya ng gay lingo. Ipinapakita nito na ang social media, lalo na ang TikTok, ay may malaking papel sa pagpapalaganap at pag-normalize ng gay lingo sa kabataan.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P8: Honestly, hindi ko siya masyadong ginagamit with everyone. Mostly with my close friends lang talaga. Like pag comfortable na ako sa tao, doon ako gumagamit ng Gay Lingo. Hindi ako yung type na ginagamit siya sa lahat, parang pili lang. Kasi mas feel ko siya gamitin pag</p>	<p>PARTICIPANT 8: Ipinapakita ng kanyang sagot na hindi niya ginagamit ang Gay Lingo sa lahat ng tao, kundi sa mga taong komportable siya. Ipinahihiwatig nito na ang paggamit ng Gay Lingo ay nakadepende sa antas ng closeness at shared humor sa isang grupo.</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>same humor and vibe kami nung kausap ko.</p> <p>P9: So, I first started using Gay Lingo back in grade 7. After the pandemic, I met friends who used it every day, and that's when I really started picking it up too. The words are easy to say and understand when you're in a gay context. Pero if you</p>	<p>PARTICIPANT 9: Ipinapakita ng kanyang sagot na nagsimula siyang gumamit ng Gay Lingo noong grade 7 pagkatapos makakilala ng mga kaibigang gumagamit nito araw-araw. Bagamat madali itong maintindihan sa konteksto ng LGBTQ, maaaring magkaiba ang</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>translate it into regular Tagalog, it can sometimes mean something different. Mostly ginagamit ko siya sa friends ko lang talaga, kasi mas natural siya dun.</p> <p>P10: So, I started using Gay Lingo when I met one of my gay friends. I just started copying a lot</p>	<p>kahulugan kapag isinalin sa standard Tagalog. Makikita rito na ang paggamit ng Gay Lingo ay nakadepende sa social circle at sa level ng comfort sa kausap.</p> <p>PARTICIPANT 10: Nagsimula siyang gumamit ng Gay Lingo nang makilala niya ang isa sa kanyang mga</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>of the words they use, and their humor kind of grew on me. That's how it started.</p>	<p>kaibigang gay. Sa pamamagitan ng pag-copy ng mga salita at istilo ng humor ng kaibigan, unti-unti niyang natutunan at nagustuhan ang Gay Lingo. Ipinapakita nito na ang simula ng kanyang paggamit ay nakabatay sa close peer influence at obserbasyon, hindi sa media o research.</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

TANONG SA PANAYAM BLG. 2: Paano naapektuhan ng paggamit mo ng Gay Lingo ang paraan ng pakikisalamuha mo sa iyong mga kapwa mag-aaral sa loob at labas ng paaralan?

Paggamit ng Gay Lingo ang paraan ng pakikisalamuha	Transkrip mula sa Panayam	Deskripsyon	Interpretasyon
	P1: Kapag hindi ko ka-close, siyempre hindi ko ginagamit yung gay lingo ko. Kasi baka ma-feel nila na feeling close ako sa kanila. Kaya nakikiramdam muna ako kung kailan ko siya	PARTICIPANT 1: Ipinapakita ng sagot ng respondente na unti-unting naging bahagi ng kaniyang pang-araw-araw na komunikasyon ang paggamit ng gay lingo mula Grade 8 hanggang Grade	(8/10) ang nagsabing positibong naapektuhan ng Gay Lingo ang kanilang pakikisalamuha sapagkat nakatutulong ito sa pagbuo ng koneksyon at komportableng interaksyon.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>gagamitin. Pero kapag nagagamit ko yung gay lingo, nagiging mas comfy ako... parang "Mi, check mo lang tong assignment natin." o kaya "mhiema, kumusta ka na?" Ganun. Nagiging focused din ako.</p>	<p>10. Sa paglipas ng panahon, lalo itong lumalim dahil sa impluwensiya ng social media. Ipinahihiwatig din ng kaniyang pahayag na naging bahagi na ito ng kaniyang identidad at nakasanayan na niyang gamitin sa pakikipag-usap sa mga kaibigan at kaklase.</p>	<p>Samantala, (2/10) ang nagiging maingat sa paggamit nito upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o negatibong reaksyon.</p>
--	--	--	---

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P2:</p> <p>It makes talking to people way easier and more relaxed. Before, I used to be all formal, especially in chats, and people would get intimidated. But now, with Gay Lingo, everyone's more chill, and it's easier to connect. Especially since most of</p>	<p>PARTICIPANT 2:</p> <p>Ipinapakita ng kanyang sagot na nagsimula siyang gumamit ng Gay Lingo pagkatapos ng pandemic, nang siya ay napalibutan ng mga kaibigang palaging gumagamit ng mga salitang tulad ng "charot" at iba pang playful expressions. Unti-unti niya itong na-incorporate</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>my friends are online a lot, it's like we all speak the same "fun language," and that makes conversations more natural.</p>	<p>sa araw-araw niyang bokabularyo nang hindi niya namamalayan. Nang mapansin ito ng kanyang mga kaibigan at pinuna nila sa biro, na-realize niya kung gaano na kadalas niyang ginagamit ang wika. Ipinapakita nito na ang pag-adapt sa Gay Lingo ay natural at kadalasang</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P3:</p> <p>There are instances wherein siguro dahil sa paggamit ko ng gay lingo, there are instances wherein people are confused on what the meaning of the word I'm saying is, or minsan naman, dahil sa paggamit ko ng gay lingo, meron akong</p>	<p>nangyayari sa social circles.</p> <p>PARTICIPANT 3:</p> <p>Makikita sa sagot na ang paggamit ng gay lingo ay may dalawang epekto: una, maaari itong magdulot ng kalituhan sa ibang tao na hindi pamilyar sa mga salita; pangalawa, nagdudulot ito ng pakiramdam ng pagtanggap at koneksyon sa mga</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>nakakasalamuha na mga students and I feel more accepted kasi, you know, I use gay lingo for humorous things.</p> <p>P4:</p> <p>There are also people that also use Gay Lingo. However, there are some people that</p>	<p>kaibigan at kaklase, lalo na kapag ginagamit sa konteksto ng humor.</p> <p>Ipinapakita nito ang dual na papel ng gay lingo sa interaksyon: nakakaaliw at nakaka-connect sa mga kaibigan.</p> <p>PARTICIPANT 4:</p> <p>Ipinapakita ng respondente na ang paggamit ng gay lingo ay maaaring magdulot ng</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>don't. And medyo may mga times talaga na ma-judge ka because of that, kasi nakakategorize siya as, you know, Gay Lingo. And some people are very closed off when it comes to that. Pero for me personally, yes, mas nakakonekta ko to people whenever they also use the same lingo as</p>	<p>mas malalim na koneksyon sa mga taong gumagamit din nito, habang may ilang tao na maaaring mag-judge o maging closed-off. Nakakatulong ang gay lingo bilang "tone indicators," dahil mas naipapakita nito ang tamang tono at damdamin, na nakababawas ng misunderstandi ng at nagpapatibay</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>me. Kasi it's like tone indicators and mas nafe-feel ko na hindi sila ganun kaseryoso or hindi nila pinapakita sa'kin na galit ako sa'yo, ganun.</p> <p>P5:</p> <p>Nakakaapekto ito sa classroom. Pag may groupings, nagiging mas okay yung usapan, hindi awkward kapag gumagamit ako</p>	<p>ng interpersonal connection.</p> <p>PARTICIPANT 5:</p> <p>Ginagamit ni P5 ang gay lingo para mapawi ang awkwardness sa classroom at mas mapalapit sa kanyang mga</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>ng Gay Lingo. Lahat mas nagiging comfortable sa isa't isa. Mas naging connected kami sa isa't isa, kasi pag ginagamit ko yung lingo pag masaya, kinikilig, nagiging ganon rin sila. So overall nagiging lighthearted yung mood namin.</p> <p>P6: Siguro mas</p>	<p>kaklase. Ang paggamit ng shared language ay nakakatulong upang mag-establish ng mutual comfort at pagkakaunawaan sa group interactions, nagpapalakas ng connection sa peers.</p> <p>PARTICIPANT 6:</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>napapadali yung interaction ko with them. Like online, mas ginagamit ko siya kasi mas free ka doon. Sa posts or comments, parang mas expressive ako. And before, nanonood talaga ako ng Gandang Gabi Vice ni Vice Ganda, so doon ko natutunan yung mga terms na ginagamit ko ngayon. So</p>	<p>Ayon sa kanya, napapadali ng Gay Lingo ang kanyang pakikisalamuha sa iba, lalo na sa online platforms. Dahil natutunan niya ang maraming termino mula sa panonood ng Gandang Gabi Vice ni Vice Ganda, mas nagiging pamilyar siya sa mga salitang ginagamit ng kanyang mga kapwa</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>parang mas madali akong makasabay sa jokes or sa usapan kasi familiar ako sa lingo.</p> <p>P7:</p> <p>Dahil sa gay lingo, mas nagkaroon ako ng connection sa friends ko. Nagkaroon kami ng safe space kung saan kami</p>	<p>kabataan.</p> <p>Ipinapakita nito na ang media ay may malaking papel sa paghubog ng kanyang paraan ng pakikipag-ugna yan at sa pagpapalawak ng kanyang linguistic repertoire.</p> <p>PARTICIPANT 7:</p> <p>Para kay Joel, ang gay lingo ay nagsisilbing safe space at shared code sa pagitan niya</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>lang yung nakakaintindihan sa isa't isa. Parang may sarili kaming mundo. Mas tumatag yung relationship namin kasi may shared language kami.</p> <p>P8: Mas</p>	<p>at ng kanyang mga kaibigan. Dahil may mga salitang sila lamang ang nakakaintindi, mas tumitibay ang kanilang samahan. Ipinapakita nito na ang gay lingo ay hindi lamang paraan ng pananalita kundi simbolo ng belongingness at exclusivity sa loob ng isang grupo.</p> <p>PARTICIPANT 8:</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>nakaka-connect ako sa kanila pag gumagamit kami ng Gay Lingo. Parang may instant bond agad. Lalo na pag gets nila yung joke or reference, parang mas nagiging smooth yung interaction. So for me, nakakatulong siya para maging closer kami.</p> <p>P9: Parang mas</p>	<p>Ayon sa kanya, ang Gay Lingo ay nagiging daan upang mas mapadali ang koneksyon sa iba. Ang pagkakaroon ng parehong estilo ng pagpapatawa ay nagiging pundasyon ng mas maayos at mas malapit na interaksyon.</p> <p>PARTICIPANT 9:</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>connected ako with everyone kapag gumagamit kami ng Gay Lingo. It's all about good vibes and walang tension. Mas madali siyang gamitin para makipag-bond sa girls or sa mga gay. Compared sa formal Tagalog, mas quick ang connection kasi pareho kami ng vibe. Mas natural yung flow ng</p>	<p>Ayon sa kanya, nakakatulong ang Gay Lingo para mas madaling makabuo ng koneksyon at magbigay ng good vibes sa iba. Lalo itong nakakatulong sa pakikipag-bond sa mga babae at sa mga gay, dahil mas mabilis at casual ang usapan kumpara sa pormal na Tagalog.</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>usapan, parang mas friendly at mas casual.</p> <p>P10:</p> <p>Sometimes I'm careful kasi people get shocked. Kasi, I'm usually so quiet, people don't expect me to use Gay Lingo. That's why I only use it with my close friends.</p>	<p style="text-align: center;">PARTICIPANT</p> <p>10: Dahil sa kanyang tahimik na personalidad, nagiging maingat siya sa paggamit ng Gay Lingo sa ibang tao. Madali kasing ma-shock o ma-weird ang ibang kaklase kapag bigla siyang gumamit ng lingo.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

		<p>Ipinapakita nito na ang paggamit niya ay eksklusibo at nakatuon lamang sa kanyang pinakamalalapat na kaibigang upang maiwasan ang hindi komportableng reaksyon.</p>	
--	--	--	--

TANONG SA PANAYAM BLG. 3: Maaari ka bang magbahagi ng isang partikular na karanasan kung saan nakaimpluwensya ang paggamit

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

mo ng Gay Lingo sa isang usapan o sitwasyon sa paaralan o sa social media?

karanasan kung saan nakaimpluwensya ang paggamit ng Gay Lingo	Transkrip mula sa Panayam	Deskripsyon	Interpretasyon
	<p>P1: There was one time... may isa akong classmate... nag-iinvent kami ng mga words na kinokonnnect namin sa gay lingo. Gumagawa kami ng sarili naming language. Nagamit namin yun for one</p>	<p>PARTICIPANT 1: Ipinapakita ng karanasang ito na nagiging instrumento ang gay lingo upang makabuo ng eksklusibong komunikasyon sa loob ng isang grupo. Sa pamamagitan ng pagbabago ng mga salita o pangalan,</p>	<p>(8/10) ang nagbahagi ng mga karanasang nagpapakita na positibong nakaimpluwensya ang paggamit ng Gay Lingo sa kanilang mga usapan, sapagkat naging mas masigla, mas komportable, at mas malalim ang kanilang</p>

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>month or one week. Kapag gusto naming mag-usap na hindi maintindihan ng iba, babaguhin namin yung pangalan. Halimbawa, 'Iswang,' gagawin naming 'Ding' o 'Kimi.'</p> <p>Papalitan namin yung first letter o yung last letter para hindi maintindihan kung sino yung</p>	<p>nagkakaroon sila ng sariling "coded language" na hindi madaling maintindihan ng iba. Ipinahihiwatig nito na ang gay lingo ay nagagamit hindi lamang sa pagpapatawa kundi pati sa paglikha ng pribadong espasyo ng komunikasyon sa loob ng barkada.</p>	<p>koneksyon sa iba. Ipinakita rin na nagsisilbi itong malikhaing paraan ng pagpapahayag ng damdamin at intensyon. Samantala, (2/10) ang nagbigay-diin sa kahalagahan ng wastong paggamit nito depende sa konteksto at sitwasyon.</p>
--	--	---	---

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>pinag-uusapan.</p> <p>P2:</p> <p>Oh yes! I have this friend I chat with every day on Messenger. I realized I have this weird habit of adding "ch" in a lot of words, haha, and eventually, my friend started doing it too. When I pointed it out, she said she copied me. I</p>	<p>PARTICIPANT 2:</p> <p>Nagbahagi siya ng karanasan kung saan may kaibigan siyang nakaka-chat araw-araw sa Messenger. Napansin niya na may nakakatawang ugali siyang idagdag ang "ch" sa maraming salita, at sa kalaunan, ginaya na rin ito ng kaibigan niya. Nang mapansin</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>thought it was so funny, and it shows how playful language can actually influence how we talk with each other.</p>	<p>niya at ituro sa kaibigan, sinabi ng kaibigan na kinopya niya iyon. Ipinapakita nito kung paano ang playful na wika ay maaaring makaapekto sa paraan ng pakikipag-usap at magbigay ng saya sa interpersonal na interaksyon.</p> <p>PARTICIPANT 3:</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P3:</p> <p>So basically it helps me express myself since it relieves me from stress.</p>	<p>Ayon sa respondente, nakakatulong ang gay lingo upang mailabas niya ang kaniyang damdamin at mabawasan ang stress.</p> <p>Ipinapakita nito na ang wika ay nagiging outlet para sa self-expression, at mas epektibo ito kaysa sa paggamit ng standard Filipino o English sa</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P4: Yes, just like I said earlier, it helps me bring out the tone that I can't</p>	<p>ilang pagkakataon dahil nagbibigay ito ng mas casual at personal na paraan ng pagpapahayag.</p> <p>PARTICIPANT 4: Ayon sa respondente, nakakatulong ang gay lingo sa pagpapahayag ng tono at damdamin na</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>really say. Kesa naman magsalita ako ng sinasabi ko, ah, slash joke, diba? That's tone indicators for neurodivergent people on Twitter. However, you can't really use that in real life since supposedly in real life, you're supposed to be able to recognize the tone at that</p>	<p>mahirap iparating sa standard Filipino o English. Nagbibigay ito ng mas malinaw na indikasyon ng intensyon, tulad ng sarcasm o jokes, na maaaring hindi madaling maintindihan kapag simpleng salita lang ang ginamit. Ipinapakita nito na ang gay lingo ay isang malikhaing</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>since, you know, you're already talking to the person face-to-face. But since there are still some instances like sarcasm where... So using this type of lingo, it really helps me express myself better.</p> <p>P5: Nakakatulong siya</p>	<p>midyum upang mas maiparating ang emosyon at intensyon sa pakikipag-usap.</p> <p>PARTICIPANT 5: Ayon kay P5, ang gay lingo ay</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>mag-express by making it fun. Kapag masaya siyang gamitin, nakakatawa, mas mapagkausap ako ng tao. Maalala ako bilang funny and easy person. Hindi masungit, actually ma-joke siyang tao, mapag-uusang tao. Sa bahay, sa sarumpaya, sa classroom, kahit ordinary people na</p>	<p>nagbibigay-daan sa mas masayang pagpapahayag ng emosyon at personalidad. Nakakatulong ito upang maipakita ang approachable at humorous na side niya, na nagpapadali sa social interactions at pagpapalapit sa iba.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>hindi ko kilala, ginagamit ko na talaga.</p> <p>P6:</p> <p>"Uhm, may time na may ginamit akong term na kay Vice ko lang narinig before, tapos nung sinabi ko siya sa classroom, parang nag-react agad yung mga classmates ko. Like 'uy alam mo 'yan?' Tapos naging mas fun yung</p>	<p>PARTICIPANT 6:</p> <p>Sa kanyang karanasan, ang paggamit ng mga salitang pinasikat ni Vice Ganda ay nagiging daan upang maging mas masigla at engaging ang isang usapan. Kapag gumagamit siya ng Gay Lingo, mas nagkakaroon ng reaksiyon at</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>discussion. Sa social media din, pag gumagamit ako ng ganung words, mas maraming nakaka-relate or nagre-react, so parang mas engaging siya.”</p> <p>P7:</p> <p>“Kapag nag-o-ope</p>	<p>interaksyon mula sa kanyang mga kaklase at online peers. Ipinapakita nito na ang Gay Lingo ay nagsisilbing social tool na nagpapalakas ng koneksyon at partisipasyon sa loob ng isang grupo.</p> <p>PARTICIPANT 7:</p> <p>Ayon kay P7, ginagamit niya</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>n up ako, ginagamit ko yung gay lingo para ma-lesse nung heaviness ng pag-open ko. Parang nire-reas sure ko sila na okay lang, wala akong galit. Pero kapag seryoso</p>	<p>ang gay lingo upang gawing mas magaan ang seryosong usapan. Nakakatulong ito para ipahiwatig na wala siyang masamang intensyon o galit. Gayunpaman, kapag talagang seryoso ang sitwasyon, hindi niya ito ginagamit. Ipinapakita nito na may strategic o situational use ang gay</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>talaga ako o galit, hindi ako gumagamit ng gay lingo.”</p> <p>P8:</p> <p>“Uhm, nung first week ko sa new school ko, may nakausap ako na gumagamit din ng Gay Lingo. Tapos parang na-feel ko agad na magco-connect kami kasi same kami ng humor.</p>	<p>lingo sa pagpapahayag ng emosyon.</p> <p>PARTICIPANT 8:</p> <p>Sa kanyang karanasan bilang bagong estudyante, naging tulay ang Gay Lingo upang mabawasan ang awkwardness at makabuo agad ng pagkakaibigan. Ipinapakita nito na ang wika ay may mahalagang papel sa</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>Parang hindi na awkward masyado yung usapan kasi pareho kaming playful magsalita. So for me, naging way siya para makahanap agad ng friend.”</p> <p>P9:</p> <p>“Uh, so like, I’m usually too shy to give like, a personal experience, pero parang pag lumalabas ako, sa marketplace or</p>	<p>pagbuo ng social belongingness.</p> <p>PARTICIPANT 9:</p> <p>Ipinapakita ng kanyang sagot na kahit na mahiyain siya, nagkaroon siya ng obserbasyon sa paggamit ng Gay Lingo sa pang-araw-araw na buhay. Napansin niya na kahit ang mga bata ay gumagamit na nito, na</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>ganun, nakikita ko na marami talagang tao, kahit yung mga bata, gumagamit na rin ng Gay Lingo. Tapos doon ko narealize na super dynamic talaga siya. Parang hindi siya bad thing, basta lang alam ng tao kung paano gamitin nang tama, lalo na pag kailangan yung proper language. So</p>	<p>nagpapakita ng pagiging dynamic at mabilis na nagbabagong anyo ng wika. Binanggit din niya na hindi masama ang paggamit nito hangga't alam ng mga tao kung kailan kinakailangan ang tamang paggamit ng wika, lalo na sa pormal na konteksto. Ipinapakita nito ang adaptabilidad at positibong</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>parang okay na siya ganun.”</p> <p>P10:</p> <p>“Uh, so like, I play badminton a lot with my gay friends. Whenever we score or get a</p>	<p>aspeto ng Gay Lingo bilang isang komunikatibong kasangkapan sa lipunang Pilipino.</p> <p>PARTICIPANT</p> <p>10:</p> <p>Nabanggit niya na sa tuwing naglalaro sila ng badminton kasama ang kanyang mga kaibigang gay, ginagamit nila ang Gay Lingo tuwing may points o laro. Dahil sa</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>good point, we use Gay Lingo and I copy it. We play for hours, like every day sometimes. Also, sometimes our other friends can't follow the conversation kasi they don't know Gay Lingo, so that's when I realized it's like super dynamic."</p>	<p>paulit-ulit at mahabang oras ng laro, natural na siyang nakaka-adapt sa paggamit ng lingo.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

PAGLALAHAD NG SULIRANIN BLG. 2: Paano nagbago at nag-evolve ang gay lingo mula noong ipinakilala ni Vice Ganda hanggang sa kasalukuyan?

TANONG SA PANAYAM BLG. 4: Batay sa iyong obserbasyon, paano nagbago o nag-evolve ang mga salitang o ekspresyong pinasikat ni Vice Ganda sa paglipas ng panahon?

paano nagbago o nag-evolve ang mga salita	Transkrip mula sa Panayam	Deskripsyon	Interpretasyon
	P1: "Based sa observati on ko, makikita mo yung pagbabago ng gay	PARTICIPANT 1: Ipinapakita ng sagot ng respondente na ang pagbabago ng gay lingo ay maihahambing	(10/10) ay nagpahayag na ang mga salitang pinasikat ni Vice Ganda ay patuloy na nagbabago at

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

<p>lingo sa progressi on ng mga movies ni Vice Ganda. Parang habang nag-e-evo lve yung mga movies niya, nag-e-evo lve din yung mga ginagamit niyang words. Yung mga terms dati, iba sa mga</p>	<p>sa pag-unlad ng mga pelikula ni Vice Ganda. Habang nagbabago ang estilo, tema, at target audience ng kaniyang mga pelikula, kasabay din nitong nagbabago ang mga salitang kaniyang ginagamit. Ipinahihiwatig nito na ang gay lingo ay hindi nananatiling pareho, kundi</p>	<p>nag-evolve sa paglipas ng panahon. Ayon sa kanila, nagkakaroon ng bagong estilo, remix, o kombinasyon ng mga salita, at may mga terminong nawawala habang may mga bago namang lumilitaw, na kadalasang naaayon sa uso, social media trends, at pop culture. Bukod dito, nakatutulong</p>
--	---	---

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>ginagamit niya ngayon. So habang tumatagal , nadadagda gan, nababago, at sumasabay sa trend yung gay lingo na ginagamit niya.”</p> <p>P2:</p>	<p>patuloy na umaangkop sa bagong panahon, uso, at henerasyon. Ipinapakita rin nito ang mahalagang papel ng media, partikular ng pelikula at telebisyon, sa paghubog at pagpapalaganap ng wika sa lipunan.</p> <p>PARTICIPANT 2:</p> <p>Pansin niya na maraming</p>	<p>ang paggamit ng gay lingo sa pagpapalalim ng koneksyon, pagbawas ng misunderstandi ngs, at pagpapahayag ng personalidad at humor sa mga kaibigan. Samantala, may ilang kalahok na mas nakatuon sa praktikal na paggamit ng wika kaysa sa pinagmulan o kasaysayan ng mga salita,</p>
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>Vice Ganda made so many words popular through TV and social media.</p> <p>Over the years, some words got shorter, mixed with English, or totally remixed.</p> <p>Social media makes it super fast too – what’s popular today might already be “old” tomorrow. The language keeps evolving with trends and pop</p>	<p>salita ang na-popularize ni Vice Ganda sa TV at social media, at habang tumatagal, nagkakaroon ito ng mga pagbabago – may mga pinaiksi, hinaluan ng English, o kaya ay niremix sa iba pang paraan.</p> <p>Dahil sa bilis ng social media trends, ang isang salita na uso ngayon ay</p>	<p>gamit lamang ang mga terminong relevant sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap .</p>
--	--	---	---

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>culture, which I honestly think makes it more fun.</p>	<p>maaaring "luma" na bukas.</p> <p>Ipinapakita nito ang dynamic at evolving nature ng Gay Lingo, na mas nagiging masaya at interesting dahil sa constant adaptation sa pop culture.</p> <p style="text-align: right;">PARTICIPANT 3:</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P3:</p> <p>"To be specific, I guess where I was talking with my friend who was not familiar with gay lingo. Syempre, lagi-lagi akong nagsusuli ta ng gay lingo terms and then she</p>	<p>Ipinapakita ng karanasang ito na nagagamit ang gay lingo bilang paraan upang maiparating ang impormasyon sa iba at makapag-ambag sa pagbuo ng mutual understanding. Dahil sa paggamit ng gay lingo, naipapasa ang kaalaman sa isang kaibigan, at nagiging mas matibay ang</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>was curious, 'ano yung mga pinagsasa bi mo? I don't understan d.' So basically , I told her everythin g now, kung ano ba yung gay lingo ngayon. And then next week or siguro mga next day,</p>	<p>relasyon sa pagitan ng magkakaibigan. Pinapakita rin nito ang epekto ng wika sa pagbuo ng koneksyon at pagkakaunawaan .</p>	
--	---	--	--

CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA

	<p>nalaman ko na lang na ginagamit niya pa rin yun. Ginagamit niya na rin pala yung mga gay lingo languages na sinasabi ko din. So I influence d her in a good way. At syempre, dahil sa paggamit</p>		
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>din na rin ng gay lingo, nagkakaro on kami ng understan ding at parang nasassten gthened yung relations hip naming dalawa as friends.”</p> <p>P4: “An instance</p>	<p style="text-align: center;">PARTICIPANT 4:</p> <p>Ipinapakita ng sagot na nakakatulong ang gay lingo sa pagbawas ng misunderstandi ngs sa interpersonal communication. Sa pamamagitan ng paggamit</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>that I could say where using this type of lingo had influence d my conversat ions with someone is, of course, with my friends. I have this friend that is really sensitive when it</p>	<p>nito, mas malinaw na naipapahayag ang tamang tono, kaya hindi agad naaalala ng kausap na galit o inis ang gumagamit. Nakatutulong ito sa mas maayos at komportableng pakikipag-usap sa mga kaibigan.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>comes to my tone because I have a really strong voice, so they often take that I'm angry or I'm mad or I'm annoyed. But using these types of lingo, it helps release the burden</p>		<p>PARTICIPANT 5:</p>
--	--	--	------------------------------

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>that they feel that I'm already mad even though they haven't done that critical of a thing.”</p> <p>P5:</p> <p>“May friend ako na medyo cautious sa boys at hindi pa kami</p>	<p>Sa paggamit ng gay lingo, nabago ang perception ng iba sa kanya. Nagbibigay ito ng paraan upang mapawi ang misconceptions at gawing mas approachable ang sarili, nagpapalakas ng social bonds at trust sa peers.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>close. Ginamit ko yung gay lingo, at naisip niya, ah, okay pala siya, hindi seryoso. Mas naging close kami. Lahat nagsigali ng ko na, dati lumalayo siya kasi akala niya</p>	<p>PARTICIPANT 6: Napansin niya na ang mga terminong dating popular</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>straight ako, pero nung ginamit ko, nagbago ang perspecti ve niya sa akin.”</p> <p>P6:</p> <p>“Napansin ko na yung mga words niya before, super sikat talaga, pero habang tumatagal, napapalitan din ng bago. Parang</p>	<p>ay unti-unting napapalitan ng mga bagong salita. Ipinahihiwatig nito na ang Gay Lingo ay isang dinamiko at patuloy na nagbabagong wika na nakadepende sa uso at sa impluwensya ng social media. Ang pagbabago ng mga termino ay patunay na ito ay buhay at umaayon sa kasalukuyang henerasyon.</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>nag-e-evolve siya depende sa trend. Lalo na ngayon na ang bilis ng social media, mabilis din mawala yung ibang terms.”</p> <p>P7:</p>	<p>PARTICIPANT 7:</p> <p>Ginagamit ni p7 ang gay lingo sa pang-araw-araw na usapan upang gawing mas masaya at engaging ang kanilang interactions. Ang paggamit ng shared vocabulary ay nagpapalalim ng connection at nagpapalakas</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>"Araw-ara w ko siya ginagamit , lalo na sa chikahan at banterhan . Para maging mas fun yung kwentuhan , gumagamit kami ng mga vocab na may certain meanings na kami lang ang</p>	<p>ng group dynamics.</p> <p>PARTICIPANT 8:</p> <p>Ipinapakita ng kanyang sagot na malaki ang impluwensya ni Vice Ganda sa pagpapalaganap ng Gay Lingo. Gayunpaman, dahil nagbabago ang trend at humor, ang mga salita ay napapalitan din sa</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>nakakaint indi.”</p> <p>P8:</p> <p>“Since super sikat ni <i>Vice Ganda</i>, madali talaga siyang maka-influence , especially sa kids and teens na nanonood sa kanya. Yung mga words na ginagamit niya before, kumakalat agad. Pero habang tumatagal, napapalitan</p>	<p>paglipas ng panahon.</p> <p>PARTICIPANT 9:</p> <p>Napansin niya na habang tumatagal, patuloy niyang natutunan ang mga salitang ginagamit ni Vice Ganda at ang kanyang humor. Bagamat may mga bagong termino na,</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>din ng bagong words kasi nagbabago yung humor and trend.”</p> <p>P9:</p> <p>“Parang habang tumatagal, I notice na I pick up on what Vice Ganda says and also his humor. Yung mga words na ginamit niya before, may bago na ngayon, pero yung vibe ng humor niya</p>	<p>nananatili pa rin ang parehong vibe ng kasiyahan at nakakatawang estilo.</p> <p>PARTICIPANT</p> <p>10:</p> <p>Hindi siya masyadong pamilyar sa mga salitang popularized ni Vice Ganda at hindi siya nagsasaliksik tungkol dito. Ginagamit niya ang mga</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>same pa rin.</p> <p>You can see na evolving siya pero still recognizable.”</p> <p>P10:</p> <p>“Uh, there are a lot of words Vice Ganda uses, pero I’m not super familiar. I just use the lingo, but I don’t really know if it’s from him or someone else.”</p>	<p>pangkaraniwang</p> <p>Gay Lingo na alam niya, at hindi mahalaga sa kanya kung ang pinagmulan nito ay si Vice Ganda o ibang tao.</p> <p>Ipinapakita nito ang selective na paggamit at ang focus niya sa praktikal na paggamit kaysa sa pinagmulan ng salita.</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

TANONG SA PANAYAM BLG. 5: Mayroon bang mga terminolohiyang ipinakilala ni Vice Ganda na hindi na gaanong ginagamit ngayon? Sa iyong palagay, bakit ito nawala o nabawasan ang paggamit?

Terminolohiyang hindi na gaanong ginagamit ngayon	Transkrip mula sa Panayam	Deskripsyon	Interpretasyon
	<p>P1:</p> <p>"I think yes, may mga terms na hindi na masyadong ginagamit ngayon. Kasi kapag gumagawa</p>	<p>PARTICIPANT 1:</p> <p>Ipinapakita ng sagot ng respondente na ang pagkalipas ng ilang termino ay dulot ng patuloy na paglabas ng mga bagong salita sa</p>	<p>(8/10) ang nagsabing may mga terminolohiyang ipinakilala o pinasikat ni Vice Ganda na hindi na gaanong ginagamit sa kasalukuyan. Ayon sa kanila, ito ay</p>

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>si Vice Ganda ng bagong movies, usually yung bagong words na ginagamit niya doon yung nagiging popular. So kung ano yung bago, yun yung mas ginagamit ng mga tao. Over the years, since</p>	<p>media, partikular sa mga pelikula ni Vice Ganda. Dahil mas napapansin at nagiging uso ang mga bagong termino, unti-unting nalilimutan ang mga naunang salita. Ipinahihiwatig nito na ang gay lingo ay nakabatay sa trend at exposure sa media, at ang mabilis na pagbabago ng</p>	<p>dulot ng mabilis na pagbabago ng trend at impluwensya ng social media at popular culture, kung saan ang mga salita ay may siklo ng kasikatan at paglimot. Samantala, (2/10) ang nagsabing may mga terminong nananatiling ginagamit at hindi lamang nakabatay sa impluwensya ng media kundi</p>
--	--	--	---

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>laging may bagong words, nakakalim utan na yung mga luma at mas nagfo-foc us sila sa mga bagong terms.”</p> <p>P2:</p> <p>May ilang salita na dati ay sobrang popular ngunit</p>	<p>popular culture ang dahilan kung bakit may mga salitang nawawala sa pang-araw-araw na gamit.</p> <p>PARTICIPANT 2:</p> <p>May ilang salita na dati ay sobrang popular ngunit ngayon ay hindi na gaanong ginagamit.</p>	<p>pati sa social circle ng mga gumagamit nito.</p>
--	--	--	---

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>ngayon ay hindi na gaanong ginagamit. Ayon sa kanya, ito ay natural na daloy ng trends – lumalabas ang bago, nawawala ang luma, at ang focus ng mga tao ay sa kasalukuyang uso. Hindi ito nangangahuluga ng masama ang lumang salita; sa halip, nagiging “vintage” o old-school ito.</p>	<p>Ayon sa kanya, ito ay natural na daloy ng trends – lumalabas ang bago, nawawala ang luma, at ang focus ng mga tao ay sa kasalukuyang uso. Hindi ito nangangahuluga ng masama ang lumang salita; sa halip, nagiging “vintage” o old-school ito.</p> <p>PARTICIPANT 3:</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P3:</p> <p>"Siguro dahil sa social media and the mass media, since we know that technology is developing or evolving, mabilis kumalat yung mga trending... yung mga ginagamit na words,</p>	<p>Ayon sa respondente, malaking papel ang mass media at social media sa pagpapalaganap ng gay lingo. Ang mga terminong pinasikat ni Vice Ganda ay una nang ginagamit sa LGBTQ community at kalaunan ay kumalat sa mas malawak na publiko. Ipinapakita rin nito na ang kabataan,</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>yung Vice Ganda. Una muna, napupunta yan sa mga gay people, and then afterward s, kumakalat yan on public, and then after nun, edi syempre lahat na ginagamit na yung gay lingo, hindi</p>	<p>lalo na ang Gen Z, ay mabilis na tumatanggap at gumagamit ng mga bagong salita, partikular sa mga humorous o sarcastic na konteksto.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>lang yung mga gay people... Gen Z, they're really liking all the sarcastic brain rotting posts."</p> <p>P4:</p> <p>"So for me, I'm not personall y someone that watches</p>	<p>PARTICIPANT 4:</p> <p>Ayon sa respondente, hindi siya masyadong nakatutok sa mga palabas ni Vice Ganda ngayon, ngunit napapansin niya na ang gay lingo ay nagbago sa pamamagitan ng</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>Vice Ganda a lot. Maybe when I was younger, I used to watch her back then, but now, not that much. But I guess like people just started to make their own words instead.</p>	<p>pagbuo ng sariling mga salita ng ibang tao. Ipinapakita nito na ang wika ay nag-e-evolve depende sa creativity ng mga gumagamit nito at hindi lamang sa orihinal na pinasikat ng isang celebrity. Ang pagbabago ng gay lingo ay nakabatay sa innovation at adaptasyon sa social at</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>That's how it changed and stuff."</p> <p>P5:</p> <p>"Malaking influence talaga, especially during peak ng Showtime. Every</p>	<p>cultural environment.</p> <p>PARTICIPANT 5:</p> <p>Ayon kay P5, si Vice Ganda ay malaking factor sa pagpapalaganap ng gay lingo sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng shows at social media exposure, lumalaganap at nagiging trend ang mga bagong salita, at unti-unti itong</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>week may bagong na-iinven t na words, nagiging trendy. Evolve, nadadagda gan, napapalit an. Minsan nagiging funny, minsan cringe. Yung pakganer, nagiging ganern, ganorts. Napapansi</p>	<p>nagbabago ayon sa creativity at humor ng users.</p> <p>PARTICIPANT 6:</p> <p>Binanggit niya ang mga salitang tulad ng "vaklush," "sinetch," at</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>n yung pagbabago ."</p> <p>P6:</p> <p>"Oo, like 'vaklush,' 'sinetch,' tsaka 'kabog.' Dati halos lahat ginagamit 'yan. Pero ngayon bihira na marinig. Siguro nag-fade kasi may bagong words na pumasok, and mabilis talaga</p>	<p>"kabog" bilang mga terminong hindi na gaanong ginagamit sa kasalukuyan. Ipinapakita nito na may lifecycle ang mga salita sa Gay Lingo – may panahon ng kasikatan at may yugto rin ng paglimot. Ang mabilis na pag-usbong at pagkawala ng mga salita ay maaaring maiugnay sa bilis ng pagpapalit ng</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>magbago yung uso lalo na sa internet.”</p> <p>P7:</p> <p>“Sobrang laking influence</p>	<p>trend sa digital na panahon.</p> <p>PARTICIPANT 7:</p> <p>Ayon kay P7, malaki ang kontribusyon ni Vice Ganda sa paglaganap ng gay lingo sa mainstream media. Sa pamamagitan ng kanyang mga palabas, kanta, at catchphrases, nagiging bahagi ng pop culture ang</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>niya. Siya talaga yung pinaka-re spected na gay icon ever since. Yung mga songs niya at mga catchphra ses, nagiging slang at parte ng gay lingo.”</p> <p>P8:</p>	<p>mga salitang ginagamit niya.</p> <p>PARTICIPANT 8:</p> <p>Ipinapakita ng kanyang sagot na may mga terminong dating popular ngunit unti-unting nawawala sa paggamit dahil sa pagbabago ng trend. Ang linyang “Oh may nag-text!” na dating</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>"Uhm, yes. Before ginagamit namin yung line na laging sinasabi ni Vice, like 'Oh may nag-text!' especially pag nagchi-chikaha n or naggo-gossip kami. Parang inside joke siya before. Pero ngayon hindi na siya masyadong ginagamit kasi parang outdated na siya. Mas napalitan na</p>	<p>ginagamit bilang biro o panimula sa tsismisan ay hindi na gaanong ginagamit dahil itinuturing na itong luma. Sa halip, napalitan ito ng mga bagong terminong tulad ng "Lodi" at "werpa" na mas napapanahon at mas madalas makita sa TikTok. Ipinapahiwatig nito na ang</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>ng bagong terms. Like ngayon mas ginagamit namin 'Lodi' or 'werpa,' which means power, tapos mostly nakuha namin yun sa TikTok. So parang nagshi-shift talaga depende sa trend."</p>	<p>Gay Lingo ay patuloy na nagbabago at naaayon sa impluwensya ng social media at kasalukuyang uso.</p> <p>PARTICIPANT 9:</p> <p>Ang mga salitang "KERI" at "tegibelz" ay halimbawa ng mga terminong nananatili sa kanyang bokabularyo</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P9:</p> <p>"The ones I know are 'KERI,' meaning 'can do it,' and 'tegibelz,' which means 'deads.' Parang simple lang pero catchy, and we use it sometimes with friends for fun or</p>	<p>dahil catchy at madaling gamitin sa pagpapahayag ng encouragement o biro.</p> <p>Ipinapakita nito na may ilang salitang nagiging matatag sa popular culture ng Gay Lingo.</p> <p>PARTICIPANT</p> <p>10:</p> <p>Hindi niya ginagamit ang partikular na</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>encouragement.</p> <p>”</p> <p>P10:</p> <p>“Not really. I just use typical Gay Lingo terms people use.”</p>	<p>mga termino ni Vice Ganda, kundi ang pangkaraniwang Gay Lingo sa paligid niya. Ipinapakita nito na ang kanyang paggamit ay nakatuon sa social interaction sa kanyang grupo at hindi sa media influence.</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

TANONG SA PANAYAM BLG. 6: Paano sa tingin mo nakaimpluwensya ang social media (hal., TikTok, Facebook) sa pag-unlad o pagbabago ng Gay Lingo mula nang ito ay mapasikat ni Vice Ganda?

impluwensya ng social media	Transkrip mula sa Panayam	Deskripsyon	Interpretasyon
	<p>P1:</p> <p>"Malaki yung influence ng social media tulad ng TikTok at Facebook sa pag-evolve ng gay lingo. Hindi lang naman si Vice Ganda ang source ngayon kasi marami na</p>	<p>PARTICIPANT 1:</p> <p>Malinaw na ang social media at media platforms tulad ng "Showtime" ay may malaking papel sa pagpapalaganap at pagbabago ng gay lingo. Pinapakita ng respondente na</p>	<p>(10/10) ay nagsabing malaki ang impluwensya ng social media sa pag-unlad at pagbabago ng Gay Lingo. Ayon sa kanila, mula sa pagiging pangunahing source ng TV at palabas</p>

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>ring gay influencers online. Pero since si Vice Ganda ay active sa TV, movies, at iba pang shows, yung mga words at paraan niya ng pagsasalita ay nagagamit din sa TikTok at iba pang platforms.</p> <p>Kapag may bagong term siyang sinabi sa show o movie, mabilis itong kumakalat sa social media</p>	<p>sa pamamagitan ng panonood ng palabas, natututo siya ng bagong mga salita, na nagiging simula ng kanilang paggamit. Ipinapakita nito kung paano nakakatulong ang exposure sa media upang manatiling buhay at patuloy na umunlad ang gay lingo.</p>	<p>tulad ng <i>Showtime</i>, lumipat na ang sentro ng wika sa online platforms tulad ng TikTok at Facebook, kung saan mabilis kumalat ang mga bagong termino at expressions. Binanggit nila na ang mga content creators at viral trends ay nagiging dahilan kung bakit may mga bagong salita,</p>
--	---	---	---

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>dahil shinashare, ginagawang meme, o ginagaya ng mga content creators. Dahil din vocal siya sa social at political issues, mas napapansin at mas naibabahagi ang paraan niya ng pananalita. Kaya mas napapabilis ang pagkalat at pagbabago ng gay lingo</p>		<p>habang ang ilan na dating uso ay unti-unting nawawala. Ipinapakita nito na ang digital media ay mahalagang tulay para mapanatili, mapaunlad, at mas mapalawak ang paggamit ng Gay Lingo sa kasalukuyang henerasyon.</p>
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>dahil sa social media.”</p> <p>P2:</p> <p>Social media is EVERYTHING. TikTok, Facebook – you name it. New words can go viral in a day. Influencers remix old words or make their own, and boom, everyone starts saying them. Before, TV was the</p>	<p>PARTICIPANT 2:</p> <p>Ayon sa kanya, malaki ang papel ng social media sa pagpapalaganap ng Gay Lingo. Platforms tulad ng TikTok at Facebook ay nagpapabilis sa viral spread ng mga salita. Influencers ang nagre-remix o</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>main source, but now literally anyone online can influence how Gay Lingo grows.</p> <p>P3:</p>	<p>gumagawa ng sarili nilang expressions, at agad itong nagiging parte ng daily conversation. Dati, TV lang ang pangunahing source, pero ngayon kahit sino sa online community ay pwedeng maging influencer ng wika.</p> <p>PARTICIPANT 3:</p> <p>Ayon sa respondente,</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>"Siguro yes, like may mga terms before tulad ng 'Pak Ganern' or 'Boom Panes' na hindi na siya super ginagamit ngayon. Hindi naman sa totally nawala, pero hindi na siya kasing</p>	<p>may mga terminong gay lingo na dati'y popular ngunit hindi na gaanong ginagamit sa kasalukuyan. Hindi raw tuluyang nawala ang mga ito, ngunit nabawasan ang kasikatan dahil sa pag-usbong ng mas maraming content creators na mas aktibo sa social media kumpara kay Vice Ganda.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>sikat dati. I think it's because mas marami nang creators ngayon na mas active online kaysa kay Vice Ganda. So kung sino yung mas visible sa social media, yung mga words</p>	<p>Ipinapakita nito na ang pagiging visible at aktibo sa online platforms ang may malaking epekto sa kung aling mga salita ang nagiging uso. Dahil mas madalas makita at marinig ng kabataan ang mga bagong influencers sa TikTok at Facebook, mas naa-adopt nila ang mga salitang</p>
--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>nila yung mas nagiging uso. Kaya yung newer gay lingo from online creators, yun yung mas ginagamit ng generatio n ngayon.”</p>	<p>ginagamit ng mga ito. Samakatuwid, ang pagbabago ng gay lingo ay nakabatay hindi lamang sa pinagmulan nito kundi pati na rin sa kung sino ang mas nangingibabaw sa digital media sa kasalukuyan.</p> <p>PARTICIPANT 4:</p> <p>Ipinapaliwanag ng respondente na may mga gay lingo terms na</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P4:</p> <p>"I think same reflection as the other question, it's just that they faded because people started to move on from it."</p>	<p>dati'y popular, ngunit unti-unting nawawala sa gamit dahil nag-shift ang focus ng mga tao sa mga bagong salita. Ipinapakita nito na ang pagkaluma o pag-fade ng isang salita ay natural sa ebolusyon ng wika, lalo na sa konteksto ng mabilis na pagbabago sa trends at</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P5: "Super bilis talaga kumalat ng mga bagay sa social media. As much as kaya niyang mag-spread ng miscommunicati on minsan,</p>	<p>online culture.</p> <p>PARTICIPANT 5: Ipinahihiwatig ng respondente na malaki ang papel ng social media sa pag-unlad at pagkalat ng Gay Lingo. Dahil mabilis kumalat ang impormasyon sa mga platapormang tulad ng TikTok at Facebook, mas napapabilis din ang paglaganap ng</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>kaya rin niyang mag-spread ng happiness and trends. Especially sa Gay Lingo, ang bilis mag-viral ng words sa TikTok or Facebook. For example, pag may teacher na nakita yung term online, minsan babanggitin niya sa class out of curiosity, tapos yung students</p>	<p>mga bagong termino. Binanggit din niya na hindi lamang sa online na espasyo nananatili ang mga salita, kundi umaabot din ito sa mga silid-aralan at maging sa mga larong online. Sa pamamagitan ng pagkamausisa ng mga guro at mag-aaral, mas lalo pang napapalawak ang paggamit ng Gay Lingo.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>magiging curious din. Or minsan baliktad, students yung gumagamit tapos teacher yung mapapaisip. Kahit sa games, like kapag naglalaro ako, may naririnig akong gumagamit ng Gay Lingo, so maki-curious ako, ise-search ko siya, tapos minsan maa-absorb ko</p>	<p>Ipinapakita nito na ang social media ay nagsisilbing tulay upang maipasa at mapaunlad ang wika sa iba't ibang konteksto.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>na siya naturally if bagay sa vibe ko. So parang ganun siya nag-e-evolve and kumakalat, pati sa classroom setting.”</p> <p>P6:</p> <p>“Malaki talaga influence ng social media. Before, TV shows yung main source, pero ngayon pag may nag-viral na</p>	<p>PARTICIPANT 6:</p> <p>Malinaw sa kanyang sagot na malaki ang impluwensya ng social media sa paglaganap at pagbabago ng Gay Lingo. Mula sa telebisyon, lumipat ang sentro ng impluwensya sa mga online platforms tulad ng TikTok at Facebook kung saan mas</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>word sa TikTok or Facebook, ang bilis kumalat. So mas mabilis na siyang mag-evolve compared dati. Parang mas maraming tao agad nakakagamit.”</p> <p>P7:</p>	<p>mabilis kumalat ang mga bagong termino. Ipinapakita nito na ang teknolohiya ay mahalagang salik sa ebolusyon ng wika.</p> <p>PARTICIPANT 7:</p> <p>Binibigyang-di in ng respondente, ang papel ng TikTok sa mabilis na pagkalat at pag-adapt ng gay lingo.</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>“Malaki ang influence ng TikTok. Every time na naririnig natin yung words, naa-adapt natin siya. Kaya nagiging trend na rin siya.”</p>	<p>Dahil sa algorithm at virality ng content, mas mabilis itong nagiging trend at ginagamit ng iba't ibang uri ng tao.</p> <p>PARTICIPANT 8:</p> <p>Binibigyang-di in niya ang papel ng social media sa mabilis na pagkalat at pagbabago ng Gay Lingo. Dahil sa mga content</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P8:</p> <p>“Malaki influence ng social media kasi mas mabilis kumalat yung words. Like sa TikTok, pag may nag-viral na phrase, ginagamit na agad ng iba. For example, si <i>Sophie Prime</i>, dati gumagamit din siya ng Gay Lingo sa content niya. So mas</p>	<p>creators at viral trends, mas mabilis na napapalawak ang saklaw ng mga gumagamit nito, na nagpapakita ng dinamismo ng wika sa digital age.</p> <p>PARTICIPANT 9:</p> <p>Ayon sa kanya, malaki ang papel ng social media sa pagkalat ng</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>dumadami yung audience na exposed sa ganung way ng pagsasalita.”</p> <p>P9:</p> <p>“Uh, social media has a big role kasi a lot of people see it online, for example on Facebook, tapos they immediately think it’s catchy and trendy. Mas madali rin siyang gawing memes, kaya</p>	<p>Gay Lingo.</p> <p>Dahil sa Facebook at iba pang platforms, mabilis itong nakikita ng maraming tao, nagiging catchy at trendy, at madaling gawing memes. Nakakatulong din ito bilang shared culture sa LGBTQ community, kaya mas marami ang exposed at nakaka-relate.</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>marami ang natatawa.</p> <p>Also, it's a shared culture between us LGBT people, so nakakatulong siya sa spread ng Gay Lingo."</p> <p>P10:</p> <p>"Mostly I just see it online. I don't see it much in real life kasi I don't interact</p>	<p>PARTICIPANT</p> <p>10:</p> <p>Ayon sa kanya, ang exposure sa Gay Lingo ay kadalasang nangyayari online sa social media, dahil limitado ang kanyang interaction sa real life.</p> <p>Ipinapakita nito na para sa mga taong tahimik at selective sa social circle, ang digital platforms ay</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	with a lot of people.”	pangunahing paraan upang mapanatili at makita ang pag-unlad ng wika.	
--	------------------------	--	--

PAGLALAHAD NG SULIRANIN BLG. 3: Batay sa kanilang karanasan, sa paanong paraan nakatutulong ang paggamit ng gay lingo ni Vice Ganda sa pagbibigay ng ginhawa o kasiyahan sa mga gumagamit nito, lalo na sa usapin ng identidad at pagtanggap sa sarili?

TANONG SA PANAYAM BLG. 7: Paano nakaaapekto sa iyong pagkatao at identidad bilang isang LGBTQ na mag-aaral ang paggamit ng Gay Lingo ni Vice Ganda?

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

epekto sa pagkatao at identidad	Transkrip mula sa Panayam	Deskripsyon	Interpretasyon
	<p>P1:</p> <p>Hindi ko na talaga matanggal sa buhay ko ang mga gay lingo. Pakiramdam ko, hindi kumpleto ang araw ko kapag wala ito—parang may kulang sa paraan ko</p>	<p>PARTICIPANT 1:</p> <p>Ipinahihiwatig ng respondente na ang paggamit ng gay lingo ay naging bahagi na ng kaniyang pagkakakilanlan. Nakakatulong ito upang mas maging malaya siya sa pagpapahayag ng sarili. Ipinapakita nito na ang gay lingo ay</p>	<p>(8/10) ang nagsabing positibong naaapektuhan ng paggamit ng Gay Lingo ang kanilang pagkatao at identidad bilang LGBTQ na mag-aaral, sapagkat nakatutulong ito sa pagpapataas ng kumpiyansa, malayang pagpapahayag ng sarili, at pagbuo ng</p>

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>ng pakikipag -usap at pakikisal amuha sa iba. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na talaga ito ng buhay ko. Sa pamamagit an ng gay lingo, mas nagiging free ako na i-express</p>	<p>hindi lamang paraan ng pakikipag-usap kundi isang mahalagang bahagi ng personal at sosyal na identidad ng isang LGBTQ na mag-aaral.</p>	<p>pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang komunidad. (2/10) ang nagsabing limitado o hindi gaanong malaki ang epekto nito sa kanilang identidad at itinuturing lamang itong personal na pagpili o impluwensiya ng media.</p>
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>ang sarili ko. Mas nailalaba s ko ang tunay kong personali dad, mas nagiging confident ako, at mas komportab le akong makipag-u sap sa mga tao sa paligid ko.</p>	<p>PARTICIPANT 2: Nagbibigay sa kanya ang paggamit ng Gay Lingo ng confidence at mas malayang pagpapahayag</p>
--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P2:</p> <p>Honestly? It makes me feel confident and more "me." Even as a student in our Caregiving class, I can still joke around with friends and be casual. It gives me a sense of belonging and lets me show my identity without worrying about being judged.</p>	<p>ng sarili.</p> <p>Kahit bilang estudyante sa isang klase, nakakapag-joke siya at makipag-casual sa mga kaibigan nang hindi naiintimidate. Ipinapakita nito na nakakatulong ang wika para magkaroon ng sense of belonging at pagpapakita ng identity nang hindi na kinakailangang mangamba sa</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P3:</p> <p>Using Vice Ganda's gay lingo makes me feel more expressive about myself.</p> <p>Parang mas nailalabas kong yung tunay kong personality</p>	<p>judgment ng iba.</p> <p>PARTICIPANT 3:</p> <p>Ipinapakita ng sagot ng respondente na ang paggamit ng gay lingo, kabilang ang mga terminong pinasikat ni Vice Ganda, ay nagsisilbing paraan upang mas maipahayag niya ang kaniyang tunay na sarili. Sa pamamagitan ng paggamit nito, nakakaramdam</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>when I use it, especially kapag kasama ko yung friends ko. Mas comfortable ako kasi pare-pareho kami ng vibe when we use gay lingo.</p>	<p>siya ng mas mataas na antas ng kumpiyansa at pagiging komportable, lalo na kapag kasama ang kaniyang mga kaibigan na may parehong paraan ng pakikipag-usap . Bagama't hindi lamang mula kay Vice Ganda ang mga salitang kanilang ginagamit, malinaw na ang gay lingo sa</p>	
--	--	--	--

CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA

		<p>kabuuan ay may mahalagang papel sa paghubog ng kaniyang identidad bilang isang LGBTQ student. Ipinapakita nito na ang wika ay hindi lamang instrumento ng komunikasyon, kundi isa ring daluyan ng pagpapahayag ng sarili at pagkilala sa sariling identidad.</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P4:</p> <p>"Of course, Vice Ganda is our number one representative, especially here in the</p>	<p>PARTICIPANT 4:</p> <p>Ayon sa respondente, malaki ang papel ni Vice Ganda sa pagbabalik at pagpapalaganap ng gay lingo, lalo na sa social media at sa real-life interactions. Dahil dito, mas maraming tao ang nagsimulang gumamit ng gay lingo at mas nagiging bukas sa</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>Philippines. And if you were to ask my personal opinion, she definitely was the one who resurfaced this type of lingo, especially on social media and in real life. And because of it,</p>	<p>pagpapahayag ng kanilang sariling sekswalidad. Ipinapakita nito na ang social media at mga public figures tulad ni Vice Ganda ay may positibong epekto sa visibility at adoption ng wika.</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>people have started to use it more often and be more out with their own sexuality . So I think it's a positive impact.”</p> <p>P5: “For me, I use it to make friends. Tsaka pag gumagamit</p>	<p>PARTICIPANT 5: Ipinapakita ng sagot ng respondente na ang paggamit ng Gay Lingo ay nagsisilbing tulay upang makabuo siya ng mas maraming kaibigan at mas mapalapit sa ibang mag-aaral, lalo na sa mga kapwa niya babae at miyembro ng LGBTQ. Dahil</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>ako ng gay lingo, mas comfortable sakin yung mga girls and gays na mag open up sakin. Uhm, in that way, mas masaya ako sa school kasi marami akong kaibigan na kasama at accepted ako."</p>	<p>dito, nagkakaroon siya ng mas komportableng espasyo kung saan malaya ang pakikipag-usap at pagbabahagi ng saloobin. Nagdudulot ito ng mas positibong karanasan sa paaralan sapagkat nararamdaman niya ang pagtanggap at pagiging kabilang sa isang komunidad. Sa</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

		<p>ganitong paraan, nagiging bahagi ang Gay Lingo ng kanyang pagpapahayag ng identidad at ng kanyang pakiramdam ng pagiging tanggap bilang isang LGBTQ na estudyante.</p> <p>PARTICIPANT 6:</p> <p>Ang paggamit ng Gay Lingo ay nagbibigay sa kanya ng mas mataas na kumpiyansa at mas</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P6:</p> <p>"Honestly, mas confident ako pag ginagamit ko siya. Mas comfortable ako maging sarili ko. Parang hindi ko kailangan pigilan yung way ko magsalita. Nakakatulong siya sa</p>	<p>komportableng pakiramdam bilang isang LGBTQ student. Ipinahihiwatig nito na ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon kundi bahagi rin ng identidad at self-expression. Sa pamamagitan nito, mas naipapakita niya ang kanyang tunay na sarili.</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>self-expression ko as part of the LGBTQ community.”</p> <p>P7:</p> <p>“It creates a safe space for young gay</p>	<p>PARTICIPANT 7:</p> <p>Para sa respondente, ang gay lingo ay mahalaga sa paghubog ng kanyang identity bilang bahagi ng LGBTQ community. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng seguridad at pagtanggap.</p> <p>PARTICIPANT 8:</p> <p>Para sa kanya, ang Gay Lingo ay nagbibigay ng mas malawak</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>people like me.”</p> <p>P8:</p> <p>“For me, it helps me express myself better. Parang mas diverse yung ways ko to communicate. And if gusto mo, pwede mo</p>	<p>na paraan ng pagpapahayag ng sarili. Maaari rin itong maging bahagi ng identidad kung nanaisin ng isang tao, ngunit ito ay personal na pagpili.</p> <p>PARTICIPANT 9:</p> <p>Ipinapakita ng kanyang sagot na ang paggamit ng Gay Lingo sa komportable</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>rin siyang gawing part ng identity mo. Pero hindi naman siya required, choice mo siya.”</p> <p>P9:</p> <p>“For me, it makes me feel more confident and open. Parang hindi ako na-judge by other people, kasi sometimes I already feel judged or</p>	<p>niyang grupo ay nakapagpapataas ng kanyang confidence. Hindi siya nakakaramdam ng judgment at mas bukas sa pakikipag-ugnayan, lalo na kung dati siyang may pag-aalala sa gay standards o perception ng iba.</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>aware that people might have ideas about gay standards or gay power. Pero kapag kasama yung mga tao na komportable ako, I feel open and confident. Parang safe zone siya.”</p> <p>P10:</p> <p>“I don’t really feel empowered by it. My friend</p>	<p>PARTICIPANT</p> <p>10:</p> <p>Hindi niya nararamdaman na nagbibigay ng empowerment sa kanya ang paggamit ng Gay Lingo, kumpara sa ibang kaibigan na deeply invested sa kanilang sexual identity. Para sa kanya, personal preference at kasiyahan ang mas mahalaga kaysa sa identity</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>feels empowered kasi very invested in her sexuality, pero for me, I just like what I like, not really focused on that.”</p>	<p>reinforcement, na nagpapakita ng kanyang relaxed at low-profile na approach sa sarili at wika.</p>	
--	--	---	--

TANONG SA PANAYAM BLG. 8: Sa paanong paraan nakatutulong ang Gay Lingo upang maipahayag mo ang iyong damdamin na maaaring mahirap sabihin sa karaniwang Filipino o Ingles?

Maipahayag ang damdamin sa	Transkrip mula sa Panayam	Deskripsyon	Interpretasyon
----------------------------	---------------------------	-------------	----------------

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

<p style="text-align: center;">karaniwang Filipino o Ingles</p>			
	<p>P1:</p> <p>Kapag nagiging seryoso na kasi ako, nawawala ang paggamit ko ng gay lingo. Pero kapag gusto kong i-lighten ang situation ,</p>	<p>PARTICIPANT 1:</p> <p>Ayon sa respondente, nagiging mas madali para sa kaniya ang magpahayag ng emosyon gamit ang gay lingo. Nakakatulong ito upang mapagaan ang mabibigat na sitwasyon at maipahayag ang damdamin sa mas malikhaing paraan. Ipinapakita</p>	<p>(10/10) ay nagsabing nakatutulong ang Gay Lingo sa mas malaya at mas magaan na pagpapahayag ng damdamin kumpara sa karaniwang Filipino o Ingles. Dahil mas malikhaing at mas komportable itong gamitin, mas madaling maiparating</p>

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>binabago ko ang tono ng bores ko. Compared sa standard Filipino o English, mas nagiging vocal ako sa mga problema ko kapag gumagamit ako ng gay lingo. Mas nagiging free ako</p>	<p>rin nito na nagiging mas bukas siya sa pagbabahagi ng personal na suliranin kapag gumagamit ng gay lingo kumpara sa pormal na wika. PARTICIPANT 2: Nakakatulong ang Gay Lingo</p>	<p>ang emosyon at intensyon sa pakikipag-usap .</p>
--	---	---	---

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>to express myself.</p> <p>P2:</p> <p>It makes emotions lighter and funnier. Like, sometimes I feel embarrassed, stressed, or kilig, and saying it in regular Filipino or English sounds... heavy. But Gay Lingo makes it playful and</p>	<p>para maging mas magaan at nakakatawa ang pagpapahayag ng emosyon.</p> <p>Halimbawa, kapag siya ay nahihiya, stressed, o kilig, mas mabigat ang dating kapag sinabi sa standard Filipino o English. Sa pamamagitan ng Gay Lingo, mas playful at relatable ito sa kaibigan, kaya mas madaling</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>easier to share. Plus, it's just more relatable among friends.</p> <p>P3:</p> <p>"Mas nakakapag-communicate naman talaga ako in standard</p>	<p>maipahayag ang nararamdaman at magkaroon ng kasiyahan sa usapan.</p> <p>PARTICIPANT 3:</p> <p>Ayon sa respondente, bagama't mas malinaw at direkta ang komunikasyon sa standard English, may natatanging kakayahan ang gay lingo sa pagpapahayag ng emosyon. Sa pamamagitan ng pagbuo at</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>English, like mas clear siya. Pero kapag gay lingo kasi, nakakapag -add ako ng new mix of words. Parang mas creative siya, and mas expressiv e. So kahit kaya ko naman</p>	<p>paghahalo ng mga bagong salita, nagiging mas malikhain at mas makulay ang paraan ng pagpapahayag. Ipinapakita nito na ang gay lingo ay hindi lamang alternatibong wika, kundi isang masining na anyo ng komunikasyon na nagbibigay ng "kulay" at mas malalim na damdamin sa mensahe. Kahit maipahayag ang</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>sabihin in English, iba pa rin yung dating kapag ginamitan ng gay lingo kasi mas may flavor and mas ramdam yung emotion.”</p>	<p>ideya sa standard na wika, nagkakaroon ng dagdag na intensidad at personalidad ang emosyon kapag ginagamitan ng gay lingo. Sa madaling salita, nagsisilbi itong mas malikhaing midyum upang maipahayag ang damdaming maaaring hindi ganap na maiparating sa pormal o</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

		<p>karaniwang anyo ng wika.</p> <p>PARTICIPANT 4:</p> <p>Ayon sa respondente, ang paggamit ng gay lingo ay nakakatulong upang madagdagan ang kumpiyansa sa pakikipag-interact sa mga kaibigang LGBTQ. Dahil mas madali nitong iparating ang tamang tono at pakiramdam sa</p>	
	<p>P4:</p> <p>“Well, like, it makes me</p>		

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>feel a lot more confident in interacting with my friends who are LGBTQ. Because sometimes you don't know how to approach people or use the right tone. But when you use gay lingo,</p>	<p>pag-uusap, nagkakaroon ng mas mahusay na mutual understanding at mas maayos na komunikasyon. Ipinapakita nito na ang wika ay nagbibigay ng social at emotional support sa interpersonal relationships sa loob ng LGBTQ community.</p> <p>PARTICIPANT 5:</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>it's like, it's like you guys match in that sense."</p> <p>P5:</p> <p>"Sa Gay Lingo kasi, mas comfy kasi</p>	<p>Ayon kay p5, ang gay lingo ay nagbibigay-daa n upang maipahayag ang emosyon nang hindi nagiging seryoso o awkward ang usapan. Pinapadali nito ang komunikasyon sa isang mas magaan at friendly na paraan.</p> <p>PARTICIPANT 6:</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>hindi ma-feel yung awkwardne ss pag nag-uusap . Funny funny lang, no hard feelings. Mas smooth ang communica tion.”</p> <p>P6:</p> <p>“Kasi sa Gay Lingo, mas pwede mong</p>	<p>Ayon sa kanya, mas malaya niyang nababago at nalalaro ang mga salita kapag Gay Lingo ang ginagamit kumpara sa standard Filipino o English. Ipinapakita nito na ang Gay Lingo ay nagsisilbing malikhaing espasyo kung saan mas madaling maipahayag ang damdamin, lalo</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>i-modify yung words. Mas creative siya. Compared sa standard Filipino or English na parang fixed, dito pwede mong laruin yung language. So kahit serious yung emotion, pwede mo siyang gawing medyo light or funny, kaya mas madali siyang i-express.”</p>	<p>na kung ang emosyon ay mabigat o mahirap sabihin nang direkta.</p> <p>PARTICIPANT 7:</p> <p>Ipinapakita ng pahayag na ang Gay Lingo ay nagsisilbing isang espesipikong paraan ng komunikasyon na nagpapadali ng koneksyon at mutual na pag-unawa sa loob ng isang grupo. Dahil</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P7:</p> <p>"Specific kasi sa Gay Lingo communication, easy din kasi ang purpose niya ay magkaroon ng connection at maintindihan yung isa't isa. May</p>	<p>may mga kahulugan at ekspresyon na sila lamang ang nakakaunawa, nagiging mas personal at mas intimate ang interaksyon. Ipinahihiwatig din nito na sa standard na Tagalog, minsan ay mahirap hanapin ang eksaktong mga salita upang maipahayag nang malinaw ang sariling</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>certain meanings na kami lang ang nakaka-gets. Sa tagalog kasi ang hirap maghanap ng words na need mo para mai-express sarili mo."</p>	<p>damdamin o intensyon. Sa pamamagitan ng Gay Lingo, nagkakaroon sila ng mas mabilis, mas expressive, at mas relatable na paraan ng pagpapahayag ng sarili.</p> <p>PARTICIPANT 8:</p> <p>Ipinapakita ng kanyang sagot na mas dynamic at malikhain ang Gay Lingo kumpara sa</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P8:</p> <p>"Kasi pag English or Tagalog, parang kailangan mo pang isipin yung formal words. Sa Gay Lingo kasi, dynamic siya.</p>	<p>standard Filipino o English. Dahil dito, mas madaling maipahayag ang damdamin nang hindi kinakailangang maging pormal o seryoso ang tono.</p> <p>PARTICIPANT 9:</p> <p>Mas madaling maipahayag ang emosyon sa</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>Alam niyo na agad yung meaning and alam niyo na joke siya most of the time. So mas madali siyang gamitin pag gusto mong magpatawa or gawing light yung situation.”</p> <p>P9:</p> <p>“Kasi sa Gay Lingo, mas madali siyang i-express. Mas casual siya at hindi mo kailangan</p>	<p>pamamagitan ng Gay Lingo kaysa sa standard Filipino o English dahil mas casual at dynamic ito. Nakatutulong ito sa pagpapatawa at paggawa ng light-hearted interactions habang naiintindihan ng grupo.</p> <p>PARTICIPANT 10:</p> <p>Ipinapakita ng pahayag na mas</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>maging formal. Mas mabilis yung communication and mas fun. Also, you can joke around and still be understood within the group.”</p> <p>P10: "Hm... for me, since mostly sa friend ko ginagamit yung gay lingo, mas madali siya for reals</p>	<p>komportable at mas natural para sa kanya ang paggamit ng Gay Lingo kumpara sa standard English o Tagalog. Binanggit niya na madalas siyang "ma-blanko" o mawalan ng maisip na salita kapag pormal na wika ang ginagamit, na maaaring dulot ng pressure o pag-iisip ng tamang grammar</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>kaysa sa standard english or tagalog. kasi na-b-blanko utak ko pag yung dalawang languages yung gamit. Unlike sa Gay lingo na natural lang."</p>	<p>at termino. Sa kabilang banda, ang Gay Lingo ay nagiging mas spontaneous at effortless para sa kanya, lalo na dahil ginagamit niya ito sa kanyang mga kaibigan. Ipinahihiwatig nito na ang familiarity at emotional comfort sa isang wika ay may malaking epekto sa kakayahan ng isang tao na maipahayag</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

		<p>nang maayos ang kanyang sarili.</p>	
--	--	--	--

TANONG SA PANAYAM BLG. 9: Nakaranas ka na ba ng mas malalim na pagtanggap o koneksyon sa iba dahil sa paggamit ng Gay Lingo? Maaari mo bang ilarawan ang karanasang iyon?

Koneksyon sa iba dahil sa Gay Lingo	Transkrip mula sa Panayam	Deskripsyon	Interpretasyon
	<p>P1: "Oo naman, kasi pag example yung mga kaibigan ko is gumagamit rin ng gay lingo, syempre mas lalo kami</p>	<p>PARTICIPANT 1: Bagama't maingat ang respondente sa paggamit nito sa mga hindi niya ka-close, ipinapakita ng kaniyang sagot na mas</p>	<p>(10/10) ay nagsabing nakaranas sila ng mas malalim na pagtanggap at koneksyon sa iba dahil sa paggamit ng Gay Lingo. Ayon sa</p>

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>nagkakaintindihan.”</p>	<p>nagiging komportable at malapit ang kaniyang ugnayan sa mga kaibigan kapag gumagamit ng gay lingo. Nagiging daan ito upang makaramdam siya ng koneksyon at pagiging bahagi ng isang grupo.</p> <p>PARTICIPANT 2:</p> <p>Ayon sa kanya, nakakatulong ang Gay Lingo para sa</p>	<p>kanila, nagsisilbi itong shared language na nagpapalakas ng sense of belonging, nagpapadali ng pakikisalamuha, at nagpapatibay ng ugnayan sa loob ng kanilang grupo.</p>
--	----------------------------	---	---

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P2:</p> <p>Oh yes! When I use it with friends, it's like an instant connection. We just "get" each other, especially online. It makes conversations flow naturally, and I feel included. It's kind of like a secret code, but everyone's in on it.</p>	<p>instant connection sa mga kaibigan. Mas naiintindihan nila ang isa't isa at mas natural ang daloy ng usapan, lalo na sa online interactions. Parang secret code na lahat ay nakaka-relate, kaya mas nararamdaman niya ang inclusion sa grupo.</p> <p>PARTICIPANT 3:</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P3:</p> <p>"Yes. Whenever I use gay lingo with my friends, mas nakaka-co nnect kami with each other because we relate</p>	<p>Ayon sa respondente, ang paggamit ng gay lingo ay nakatutulong sa pagbuo ng koneksyon sa pagitan niya at ng kaniyang mga kaibigan. Dahil pare-pareho silang nakakaunawa at nakaka-relate sa mga salitang ginagamit, nagkakaroon ng mas malapit na ugnayan sa isa't isa.</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>to one another.”</p>	<p>Ipinapakita nito na ang gay lingo ay nagsisilbing tulay upang mapalalim ang pakikipag-ugna yan at pakikipagkapwa .</p> <p>PARTICIPANT 4:</p> <p>Ayon sa respondente, mas limitado ang pagpapahayag ng damdamin sa standard Filipino o</p>	
--	-----------------------------	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P4:</p> <p>"Because in standard Filipino or English, it's very, the words are very fixed. So you can't really add on to it that much. Unlike in gay lingo, it's very diverse."</p>	<p>English dahil fixed o striktong kahulugan ang mga salita. Sa kabilang banda, ang gay lingo ay mas diverse at nag-aalok ng flexibility para makapag-express ng emosyon sa mas malikhain at nuanced na paraan. Ipinapakita nito na ang gay lingo ay nagbibigay ng mas malawak na</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P5:</p>	<p>espasyo para sa personal expression at emotional nuance sa pakikipag-ugna yan.</p> <p>PARTICIPANT 5:</p> <p>Ayon sa respondente, ang shared use ng gay lingo ay nakakatulong sa pagpapatibay ng koneksyon sa kaibigan. Nagpapalakas ito ng sense of belonging</p>	
--	-------------------	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>“Oo, mas naging close kami ng mga friends ko dahil doon.”</p> <p>P6:</p>	<p>at mas madaling makipag-social ize.</p> <p>PARTICIPANT 6:</p> <p>Naramdaman niya ang pagtanggap at koneksyon sa kanyang mga kaibigan dahil sa paggamit ng Gay Lingo. Ang pagkakaroon ng iisang linguistic code ay nagiging simbolo ng belongingness</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>“Yes, kasi pag gumagamit kami ng friends ko ng Gay Lingo, parang may shared understanding kami. Parang may connection agad. Mas ramdam ko na accepted ako kasi pare-pareho kami ng way ng pag-express.”</p>	<p>at shared identity. Ipinapakita nito na ang wika ay may kakayahang bumuo ng mas matibay na ugnayan sa loob ng isang grupo.</p> <p>PARTICIPANT 7:</p> <p>Ipinapakita ng sagot na ang gay lingo ay nakatutulong sa pagpapalakas ng social</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P7:</p> <p>“Yes, kasi nagkakaroon kami ng community at mas tumitibay yung bond namin.”</p>	<p>bonds at pagbuo ng komunidad sa loob ng LGBTQ circle.</p> <p>PARTICIPANT 8:</p> <p>Ang kanyang karanasan bilang bagong estudyante ay nagpapatunay na ang Gay Lingo ay maaaring magsilbing tulay upang makaramdam ng pagtanggap at koneksyon sa iba.</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P8:</p> <p>"Yes, especially nung bago ako sa school. Parang naging bridge siya para hindi ako ma-feel left out. Dahil same kami ng humor nung nakausap ko, mas naging comfortable ako agad."</p> <p>P9:</p> <p>"Yes, for sure. Mas connected ako sa friends ko</p>	<p>PARTICIPANT 9:</p> <p>Ang Gay Lingo ay nagsisilbing tulay para sa pagtanggap at mas malalim na koneksyon sa mga kaibigan. Pinapadali nito ang pakikisalamuha at pagpapalakas ng social bond.</p> <p>PARTICIPANT 10:</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>kasi alam naming pareho kami ng humor. Mas intimate yung interactions at mas comfortable sa lahat kapag ginagamit namin yung lingo.”</p> <p>P10:</p> <p>“Yes, it helps me interact and warm up with friends even if I’m usually quiet.”</p>	<p>Nakatutulong ang Gay Lingo para maging mas komportable siya sa kanyang malalapit na kaibigan. Kahit tahimik siya sa karamihan, nagiging daan ito para makipag-socialize at bumuo ng intimacy sa eksklusibong grupo.</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

--	--	--	--

PAGLALAHAD NG SULIRANIN BLG. 4: Paano binibigyang-kahulugan ng mga mag-aaral ang layunin ng gay lingo ni Vice Ganda, at sa kanilang pananaw, bakit patuloy itong ginagamit ng maraming Pilipino sa kabila ng limitadong kaalaman sa pinagmulan nito?

TANONG SA PANAYAM BLG. 10: Sa iyong pananaw, ano ang pangunahing layunin ng Gay Lingo ni Vice Ganda sa kasalukuyang lipunan?

Pangunahing layunin ng Gay Lingo	Transkrip mula sa Panayam	Deskripsyon	Interpretasyon
	<p>P1: "Kay Vice naman kasi, siyempre nasa Showtime siya nag hohost, kaya mas maraming nakakapanood sakaniya. Mas</p>	<p>PARTICIPANT 1:</p> <p>Ipinapakita ng respondente na ang gay lingo ay may mahalagang papel sa lipunan hindi lamang bilang</p>	<p>(10/10) ay nagsabing ang pangunahing layunin ng Gay Lingo ni Vice Ganda ay pagpapatawa at pagpapadali ng komunikasyon,</p>

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>natutunan ng mga bakla i-express ang sarili nila.”</p>	<p>trend o humor kundi bilang paraan ng komunikasyon at pagkatuto. Ang panonood ng “Showtime” ay nagbibigay ng bagong kaalaman at oportunidad upang mas maunawaan at magamit ang mga bagong salita, na nagpapakita ng patuloy na pag-evolve ng wika sa konteksto ng media at</p>	<p>habang nagpapatibay ng social bonds at sense of belonging, lalo na sa LGBTQ+ community, at patuloy na umuunlad sa impluwensiya ng media.</p>
--	---	--	---

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P2: For me, it's all about identity, communication, and humor. It's a way for LGBTQ+ people to feel connected, but it's also just fun for everyone. The words are playful, creative, and make conversations more lively – plus, it keeps</p>	<p>popular culture.</p> <p>PARTICIPANT 2:</p> <p>Para sa kanya, ang pangunahing layunin ng Gay Lingo ay identity, communication, at humor. Nagbibigay ito ng paraan para sa LGBTQ+ community na makaramdam ng koneksyon, ngunit masaya rin ito para sa lahat. Ang</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>us all trending, haha.</p> <p>P3: "I think the main purpose of gay lingo is really about humor and communication. When gay lingo started, of</p>	<p>mga salita ay playful, creative, at nagpapasigla sa usapan, kasabay ng pagpapakita ng sense of belonging at pagiging updated sa trends.</p> <p>PARTICIPANT 3: Ayon sa respondente, ang pangunahing layunin ng gay lingo ay humor at</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>course, Vice Ganda popularized it, and then the terms went viral, trending. So when you use gay lingo, it's easier and more convenient to understand each other and strengthen your bond with your friends because you both get it. For me, humor and communication</p>	<p>communication. Ipinapakita nito na ang wika ay ginagamit hindi lamang para magpatawa, kundi upang mas madali at mas malinaw na maiparating ang mensahe sa kausap. Binanggit din niya ang malaking papel ni Vice Ganda sa pagpapasikat ng gay lingo, kung saan ang mga salita at</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	are equally important.”	termino niya ay naging viral at trending. Dahil dito, mas nagiging madali para sa mga gumagamit ng gay lingo na magkaintindiha n at mapalalim ang koneksyon sa kanilang mga kaibigan. Ipinapakita rin ng sagot na ang humor at communication ay magkahawig at parehong mahalaga sa	
--	-------------------------	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P4: "Um, it's not really that much about sexuality anymore, since people just use it on a day-to-day basis, even if they aren't."</p>	<p>paggamit ng wika, at nagiging daan ito para sa masayang at epektibong interaksyon sa social at personal na buhay.</p> <p>PARTICIPANT 4: Ipinapakita ng respondente na ang gay lingo ngayon ay hindi na nakatuon lamang sa sekswalidad o LGBTQ identity. Sa</p>	
--	---	--	--

CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA

		<p>halip, nagagamit na ito sa pang-araw-araw na komunikasyon, kahit ng mga taong hindi kabilang sa LGBTQ community. Ipinapahiwatig nito na ang gay lingo ay nag-evolve mula sa pagiging identity marker tungo sa mas praktikal at malawak na</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P5: "Para sa akin, identity, humor, at communication. Para makilala ng tao na hindi ako seryoso at may humor, para comfortable sila makipag-usap, walang awkwardness. Siguro trend na rin kasi maraming gumagamit</p>	<p>midyum ng komunikasyon.</p> <p>PARTICIPANT 5:</p> <p>Ayon kay P5, ang gay lingo ay ginagamit para sa pagpapahayag ng personality, pagpapatawa, at pagpapadali ng komunikasyon. Bagaman maaaring maging trend din, ang pangunahing gamit nito ay upang lumikha</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>kahit homophobic.”</p> <p>P6: “For me, way siya to talk about things na minsan mahirap sabihin directly in English or Tagalog. And in today’s society, parang ginagamit din siya to raise awareness sa certain issues</p>	<p>ng masaya at approachable na social interaction.</p> <p>PARTICIPANT 6:</p> <p>Para sa kanya, ang Gay Lingo ay isang paraan upang pag-usapan ang mga bagay na maaaring mahirap ipahayag sa karaniwang wika. Sa kasalukuyang lipunan, nagiging instrumento</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>pero in a lighter way. Mas madaling tanggapin ng tao pag ganon.”</p> <p>P7: “Main purpose niya ay mapafeel sa mga part ng LGBT na welcome sila. Hindi lang siya for humor or trend, kundi para</p>	<p>rin ito upang magpahayag ng opinyon o magbigay-kamalan sa mga isyu sa mas magaan at katanggap-tanggap na paraan.</p> <p>PARTICIPANT 7:</p> <p>Para kay P7, ang pinakamahalaga ng layunin ng gay lingo ay ang paglikha ng inclusive community kung saan ang mga miyembro ng</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>mag-create ng community.”</p> <p>P8: “I think it helps people find new ways to communicate. Hindi lang siya about being funny, pero about exploring language din. Nakaka-inspire siya na mag-isip ng bagong words,</p>	<p>LGBTQ ay nakakaramdam ng pagtanggap at belongingness.</p> <p>PARTICIPANT 8: Nakikita niya ang Gay Lingo bilang paraan upang makahanap ng bagong estilo ng komunikasyon at makalikha ng bagong humor. Ipinapakita nito na ang wika ay</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>hindi lang sa Gay Lingo pero pati sa ibang aspects ng language.”</p> <p>P9: “I think the main purpose is just to have fun or have a meme. Aside from expressions and communication, it’s also a way to make others feel happy about themselves. Parang sharing</p>	<p>patuloy na umuunlad sa pamamagitan ng malikhaing paggamit.</p> <p>PARTICIPANT 9: Para sa kanya, ang pangunahing layunin ng Gay Lingo ay ang magbigay ng kasiyahan at memes. Bukod sa pagpapahayag at komunikasyon, nakakatulong rin ito upang mapaligaya ang ibang tao at</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>good vibes at humor.”</p> <p>P10: “It’s just for humor and to form friend groups and social circles. People don’t really care about meanings or origins.”</p>	<p>maipahayag ang good vibes sa grupo.</p> <p>PARTICIPANT</p> <p>10:</p> <p>Para sa kanya, ang pangunahing layunin ng Gay Lingo ay pagpapatawa at pagbubuo ng social circles o friendship groups. Ipinapakita nito na kadalasan, hindi iniintindi ng mga gumagamit ang kasaysayan</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

		<p>o pinagmulan ng mga salita, kundi ang praktikal na epekto nito sa social bonding.</p>	
--	--	--	--

TANONG SA PANAYAM BLG. 11: Bakit sa tingin mo patuloy itong ginagamit ng maraming Pilipino kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang pinagmulan nito?

Patuloy na paggamit ng Gay Lingo	Transkrip mula sa Panayam	Deskripsyon	Interpretasyon
	<p>P1: Sa tingin ko, maraming Pilipino ang patuloy na gumagamit ng</p>	<p>PARTICIPANT 1: Ipinapakita ng pahayag na para sa respondente,</p>	<p>(10/10) ay nagsabing hindi na karaniwang hinahanap ng</p>

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>Gay Lingo kahit hindi nila lubos na nauunawaan ang pinagmulan nito dahil mas nauuna ang pagbuo ng self-expression kaysa sa pag-alam ng kasaysayan nito. Para sa marami, mas mahalaga kung paano nila naipapahayag ang kanilang sarili at kung paano sila nakakakonekta sa iba sa pamamagitan ng</p>	<p>mas mahalaga ang pagpapahayag ng sarili at emosyon kaysa sa pag-alam ng kasaysayan o pinagmulan ng gay lingo. Ibig sabihin, kahit hindi lubos na nauunawaan ng mga tao ang pinagmulan ng mga salita, ginagamit pa rin nila ang gay lingo bilang paraan para ipakita ang kanilang personalidad,</p>	<p>mga tao ang kahulugan ng Gay Lingo sapagkat mas nakatuon sila sa praktikal na paggamit nito sa kaswal na usapan, humor, at social bonding. Dahil laganap ito sa media at pang-araw-araw na komunikasyon, kadalasang nauunawaan ang mga salita batay sa konteksto at hindi na</p>
--	--	---	---

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>wika. Hindi na gaanong nabibigyang-pansin ang mismong history o pinagmulan ng Gay Lingo, dahil ang mas nangingibabaw ay ang epekto nito sa pakikipag-usap at pakikisalamuha . Sa madaling salita, ginagamit ito hindi dahil alam ang pinagmulan, kundi dahil nakakatulong</p>	<p>damdamin, at social identity. Mas nauuna sa kanila ang praktikal at personal na gamit ng wika kaysa sa teoretikal o historikal na kaalaman tungkol dito.</p>	<p>kinakailangang alamin ang kanilang pinagmulan.</p>
--	--	---	---

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>ito sa pagpapahayag ng sarili at sa pakiramdam ng pagiging kabilang.</p> <p>P2: Honestly, I think it's just everywhere now! Even if people don't know where it started, it's in TV, social media, and everyday chats. It becomes normal to use, and then it just</p>	<p>PARTICIPANT 2: Ayon sa kanya, ginagamit na ito kahit hindi alam ng tao ang pinagmulan dahil napakalaganap nito sa TV, social media, at araw-araw na chat. Naging normal na ang</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>sticks. Some people start because it's trendy, but eventually, it becomes natural for them too.</p> <p>P3: "Because it's trending... everyone who watched it learned the</p>	<p>paggamit at unti-unti itong nagiging parte ng kanilang natural na paraan ng pakikipag-usap . Ang ilan ay nagsimula dahil uso, pero kalaunan, nagiging habitual na rin ito.</p> <p>PARTICIPANT 3:</p> <p>Ayon sa respondente, maraming Pilipino ang patuloy na</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>words, and eventually, the terms just spread everywhere.”</p>	<p>gumagamit ng gay lingo dahil ito ay uso o trending.</p> <p>Ipinapakita niya na kapag nanonood o nakikinig ang mga tao sa media kung saan ginagamit ang gay lingo, natututo sila ng mga salita. Sa paglipas ng panahon, ang mga terminong ito ay kumakalat at nagiging bahagi ng pang-araw-araw</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P4: "Um, it's not really that much</p>	<p>na komunikasyon, kahit hindi lahat ay alam ang pinagmulan ng bawat salita.</p> <p>Ipinapakita nito na ang trend at exposure sa media ay malakas na salik sa pagpapanatili at paglaganap ng gay lingo sa lipunan.</p> <p>PARTICIPANT 4:</p> <p>Ipinapakita ng respondente na ang gay lingo</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>about sexuality anymore, since people just use it on a day-to-day basis, even if they aren't."</p>	<p>ngayon ay hindi na nakatuon lamang sa sekswalidad o LGBTQ identity. Sa halip, nagagamit na ito sa pang-araw-araw na komunikasyon, kahit ng mga taong hindi kabilang sa LGBTQ community. Ipinapahiwatig nito na ang gay lingo ay nag-evolve mula sa</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P5: "ahmm, hindi ko naman sobrang gino-google yung meanings ng gay lingo unless needed kasi ginagamit ko lang naman siya pag sa hindi seryosong situations."</p>	<p>pagiging identity marker tungo sa mas praktikal at malawak na midyum ng komunikasyon.</p> <p>PARTICIPANT 5: Ipinapakita ng pahayag na hindi na kinakailangang i-search o i-Google ng respondente ang kahulugan ng mga salitang gay lingo maliban na lamang kung talagang kinakailangan.</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

		<p>Para sa kanya, ginagamit lamang ang gay lingo sa mga hindi seryosong sitwasyon, tulad ng pakikipagbirua n o kaswal na usapan sa mga kaibigan. Dahil dito, mas nakatuon siya sa paggamit nito bilang paraan ng pagpapagaan ng usapan at pagpapahayag ng kasiyahan, kaysa sa pag-aaral ng</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P6: "Siguro kasi hindi naman lahat nagre-research about the history or meaning. Mas focused sila kung paano gamitin yung word. Kung ano yung naririnig nila online or sa friends nila, yun na agad</p>	<p>eksaktong kahulugan o pinagmulan ng mga salita.</p> <p>PARTICIPANT 6:</p> <p>Naniniwala siya na maraming gumagamit ng Gay Lingo kahit hindi alam ang pinagmulan nito dahil mas nakatuon sila sa praktikal na paggamit kaysa sa kasaysayan. Ipinapakita nito na ang</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>ginagamit. Hindi na masyado iniisip kung saan talaga siya nag-start.”</p> <p>P7: "To be honest na rin din, minsan sinesearch ko rin siya kung ano yung</p>	<p>wika ay maaaring kumalat at maging bahagi ng pang-araw-araw na komunikasyon kahit hindi lubos na nauunawaan ang pinagmulan nito.</p> <p>PARTICIPANT 7: Ipinapakita ng pahayag na bagama't paminsan-minsa n ay sine-search ng</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>meaning kasi nacu-curious rin ako pero hindi naman palagi. Yung iba hindi ginagawa yun though kasi busy na rins sila and mostly pang fun lang talaga yung gay lingo and not made to be taken seriously."</p>	<p>respondente ang kahulugan ng ilang salitang gay lingo dahil sa kanyang pagkamausisa, hindi niya ito ginagawa palagi. Para sa kanya, sapat na ang pag-unawa sa mga salita batay sa konteksto ng paggamit nito sa usapan. Binanggit din niya na may ibang tao na hindi na rin nagsi-search</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

		<p>ng kahulugan dahil abala sila o dahil itinuturing lamang nila ang gay lingo bilang pangkaswal at pang-aliw na paraan ng pakikipag-usap . Ibig sabihin, ginagamit ito higit para sa kasiyahan at pagpapagaan ng usapan kaysa sa seryosong pag-aaral ng kahulugan o pinagmulan nito.</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P8: "I think people mostly use Gay Lingo to bond with others and to have that instant connection. Parang ang bilis kasi makagawa ng closeness kapag same kayo ng humor. So ginagamit siya more for being playful and para mas maging fun yung conversation.</p>	<p>PARTICIPANT 8:</p> <p>Ayon sa kanyang sagot, ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy na ginagamit ang Gay Lingo kahit hindi alam ang pinagmulan nito ay ang kakayahan nitong makabuo ng agarang koneksyon sa iba. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan ng mga</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>Hindi na masyadong iniisip ng iba yung historical meaning or kung saan talaga siya nag-start, unless super invested ka talaga sa culture. Most of the time, ginagamit lang siya for connection and vibes.”</p>	<p>gumagamit ang social function ng wika—ang pagiging tulay sa pakikipagkaibigan at pagbibiro—kaysa sa historikal nitong kahulugan.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P9: "People just focus on how to use it, kasi mostly they want to connect and have fun. Not everyone has the time to research why it is like that. Parang it's more about playfulness and bonding than historical meaning."</p>	<p>PARTICIPANT 9: Ipinapakita ng kanyang sagot na mas nakatuon ang mga tao sa paggamit ng Gay Lingo kaysa sa pinag-ugatan nito. Hindi lahat ay may oras para mag-research, kaya mas nakatuon sila sa playfulness,</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P10: "People just focus on how to use it. Not everyone has time to research why."</p>	<p>bonding, at shared humor.</p> <p>PARTICIPANT 10: Ayon sa kanya, karamihan ay nakatuon sa paggamit lamang ng Gay Lingo para sa kasiyahan at social interaction, at hindi lahat ay may oras o interes na alamin ang pinagmulan o kahulugan ng mga salita.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

		Ipinapakita nito ang pragmatic approach ng mga gumagamit.	
--	--	---	--

TANONG SA PANAYAM BLG. 12: Sa iyong palagay, ang paggamit ba ng Gay Lingo ay higit na tungkol sa uso, identidad, pagpapatawa, o iba pa? Ipaliwanag ang iyong sagot.

paano nagbago o nag-evolve ang mga salita	Transkrip mula sa Panayam	Deskripsyon	Interpretasyon
	P1: "Sa opinion ko, more on humor siya... Kasi mostly nakakatawa yung mga words, tapos para	PARTICIPANT 1: Ipinapakita na pangunahing layunin ng gay lingo ay humor, ngunit hindi rin maihihiwalay ang aspeto ng	Binanggit ng ilang kalahok (6/10) na ito ay epektibong paraan upang gawing mas entertaining at engaging ang

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>makapag-commun- icate talaga, kailangan mo rin gamitin yung gay lingo... Kaya doon rin pumapasok yung communication. So humor at communication, parehong importante... At saka, kapag ginagamit mo siya, nagkakaroon ka rin ng identity, pero mas nakatuon sa pagpapatawa at</p>	<p>communication dahil kailangan talagang gamitin ang wika upang maiparating ang mensahe. Ipinapakita rin nito na habang may bahagi ng identidad ang gay lingo, mas nauuna ang praktikal na gamit nito sa pagpapatawa at pakikipag-ugna yan sa iba.</p>	<p>pakikipag-usap , lalo na sa mga kaibigan at sa mga kaswal na usapan. Samantala, may ilang kalahok (2/10) na nakikita rin ito bilang isang social trend, lalo na sa mga kabataang tulad ng Gen Z, dahil laganap ito sa social media at madalas gamitin kahit ng mga taong hindi kabilang</p>
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>pakikipag-usap ."</p> <p>P2: It's a mix. Some people use it because it's trendy. For LGBTQ+ people, it's also identity. And the humor? That's the cherry on top – it makes conversations fun. But honestly, it's really about connecting and having a shared</p>	<p>PARTICIPANT 2: Para sa kanya, kombinasyon ito ng trend, identity, at humor. Ginagamit ito ng iba dahil uso, ng LGBTQ+ para sa identity, at ang humor ang nagpapasaya sa usapan. Sa huli, ito ay tungkol sa koneksyon at shared language sa mga taong pareho ang</p>	<p>sa LGBTQ+ community. Mayroon ding ilang kalahok (2/10) na nagbibigay-dii n sa identity at cultural expression ng Gay Lingo, kung saan nagsisilbi itong natatanging wika na nagpapalakas ng koneksyon, pagkakaunawaan , at pagkakakilanlan sa loob ng LGBTQ+ community.</p>
--	--	---	---

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>language with people you vibe with.</p> <p>P3: "For me, it's always about humor and communication. Kasi na-a-apply mo agad yung gay lingo sa funny conversations. And since we're Gen Z, at least in our generation, that's when it became the</p>	<p>vibe at nakaka-relate.</p> <p>PARTICIPANT 3:</p> <p>Ayon sa respondente, ang paggamit ng gay lingo ay pangunahing tungkol sa humor at communication. Ipinapakita niya na madali itong gamitin sa mga nakakatawang pag-uusap, kaya nagiging mas enjoyable ang pakikipag-usap</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>most used and easiest to use. It also makes communication a lot easier.”</p>	<p>sa mga kaibigan.</p> <p>Dagdag pa rito, ipinapakita rin ng sagot na sa henerasyon ng Gen Z, ang gay lingo ay naging mas popular at madaling gamitin, na nagiging instrumento para mas malinaw at mas madali ang pagpapahayag at pag-unawa sa isa't isa.</p> <p>Ipinapakita</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P4: "For me, it's about humor. Hindi naman siya laging tungkol sa identity.</p>	<p>nito na ang humor at communication ay magkasabay na elemento sa paggamit ng wika, na nagbibigay din ng social connection sa mga gumagamit nito.</p> <p>PARTICIPANT 4:</p> <p>Ayon sa respondente, ang pangunahing layunin ng gay lingo ay humor, at hindi lamang</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>Kahit yung mga people na hindi gay o hindi part ng LGBTQ, ginagamit din nila ito. So for me, it's not really always about identity, but it's also about humor."</p>	<p>nakabatay sa identidad ng isang tao bilang LGBTQ. Ipinapakita rin niya na kahit ang mga taong hindi kabilang sa LGBTQ community ay gumagamit nito, kaya't nagiging mas malawak ang paggamit at aplikasyon ng wika.</p> <p>Ipinapahiwatig nito na ang gay lingo ay naglilingkod hindi lamang</p>	
--	--	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P5: "Para sa akin, identity, humor, at communication. Para makilala ng tao na hindi ako</p>	<p>bilang identity marker, kundi bilang midyum ng pagpapatawa at malikhaing komunikasyon sa pang-araw-araw na buhay.</p> <p>PARTICIPANT 5: Ayon kay P5, ang gay lingo ay ginagamit para sa pagpapahayag ng personality, pagpapatawa, at pagpapadali</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>seryoso at may humor, para comfortable sila makipag-usap, walang awkwardness. Siguro trend na rin kasi maraming gumagamit kahit homophobic.”</p> <p>P6: “For me, mostly humor siya. Kasi usually ginagamit siya para magpatawa</p>	<p>ng komunikasyon. Bagaman maaaring maging trend din, ang pangunahing gamit nito ay upang lumikha ng masaya at approachable na social interaction.</p> <p>PARTICIPANT 6:</p> <p>Bagama’t kinikilala niya ang aspeto ng identidad, mas nakikita niya ang Gay Lingo</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>or gawing light yung conversation. May identity aspect din naman, pero sa observation ko, mas nangingibabaw yung humor.”</p>	<p>bilang isang anyo ng katatawanan. Ipinapakita nito na para sa kanya, ang pangunahing gamit nito ay upang gawing mas magaan at masaya ang usapan. Gayunpaman, hindi nito inaalis ang mas malalim nitong kahalagahan sa kultura at identidad.</p>	
--	---	--	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P7: "Lahat siya-identity, humor, trend, at communication. Para siyang bridge na nagco-connect ng iba't ibang tao at nagki-create ng community."</p>	<p>PARTICIPANT 7:</p> <p>Ayon kay P7, hindi lamang isang aspeto ang saklaw ng gay lingo. Ito ay kombinasyon ng identity marker, humor tool, social trend, at communication bridge.</p> <p>Ipinapakita nito na ang gay lingo ay may multi-dimensio nal na papel sa modernong lipunan.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P8: "For me, trend and humor talaga siya. Parang magkasama na sila. If funny, nagiging trend. If trend, usually funny. People enjoy humor more than serious topics. Pero pwede rin siyang maging part ng identity mo if you choose to."</p>	<p>PARTICIPANT 8:</p> <p>Para sa kanya, pangunahing nakaugnay ang Gay Lingo sa trend at humor. Gayunpaman, kinikilala rin niya na maaari itong magsilbing bahagi ng identidad depende sa pagpili ng gumagamit.</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P9: "For me, it's like identity and culture, kasi Gay Lingo is our own language. The more we understand each other in our own way, parang that's the goal of it. So yeah, that's it."</p>	<p>PARTICIPANT 9:</p> <p>Ipinapakita ng kanyang sagot na ang Gay Lingo ay itinuturing niyang bahagi ng identidad at kultura ng LGBTQ community. Dahil ito ay kanilang sariling wika, mahalaga na nauunawaan nila ang isa't isa sa paraan na natatangi sa kanila. Ang pangunahing layunin nito,</p>	
--	---	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	<p>P10: "Uh, I'm not really sure, pero I think it's</p>	<p>ayon sa kanya, ay ang magkaroon ng mas malinaw at mas personal na pagkakaunawaan sa loob ng komunidad, na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sariling kultura at paraan ng komunikasyon.</p> <p>PARTICIPANT</p> <p>10: Bagamat hindi siya tiyak, ipinapakita ng</p>	
--	--	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

	mostly joking.”	kanyang sagot na para sa kanya, ang Gay Lingo ay pangunahing ginagamit sa pagpapatawa at hindi gaanong nakabase sa identity, trend, o iba pang aspeto.	
--	--------------------	---	--

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

KABANATA V: BUOD, KONGKLUSYON. AT REKOMENDASYON

BUOD

Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay suriin ang paggamit at kahalagahan ng Gay Lingo o Swardspeak sa pagbibigay ng identidad at pagpapahayag ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa mga mag-aaral ng Baitang 11 at 12 sa Centro Escolar Integrated School.

Upang masagot ang layuning ito, pinagbatayan ng mananaliksik ang Teorya ng Sosyolingguwistika ni William Labov na tumutukoy sa ugnayan ng wika at lipunan, at ang Teorya ng Panlipunang Identidad nina Tajfel at John Turner na nagpapaliwanag kung paano nabubuo ang pagkakakilanlan ng indibidwal at grupo sa pamamagitan ng pakikilahok sa isang komunidad. Dito ipinaliliwanag na ang Gay Lingo ay hindi lamang

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

kasangkapan sa komunikasyon, kundi isang paraan ng pagpapalakas ng pakiramdam ng pagkakabilang at pagbibigay ng natatanging identidad sa LGBTQIA+ community.

Unang natuklasan sa pag-aaral ang iba't ibang dahilan at paraan ng paggamit ng Gay Lingo o Swardspeak ng mga mag-aaral sa Baitang 11 at 12 sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap, pagpapahayag ng sarili, at pakikilahok sa mga grupong panlipunan. Inalam din sa pag-aaral kung paano ginagamit ng mga mag-aaral ang Gay Lingo at kung ano ang mga dahilan sa paggamit nito bilang bahagi ng kanilang identidad at komunikasyon. Sa isinagawang semi-structured na panayam, natuklasan na ang mga mag-aaral ay gumagamit ng Gay Lingo sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap:

Sa unang suliranin ng pag-aaral,

- Natuklasan kung paano inilalarawan ng mga mag-aaral sa senior high school ang kanilang karanasan sa paggamit ng Gay Lingo o Swardspeak sa pang-araw-araw na komunikasyon, tulad ng pakikipag-usap sa mga kaibigan, sa loob ng paaralan, at sa social media.
- Batay sa isinagawang semi-structured na panayam, anim sa sampung kalahok ang nagsabing natutunan at naimpluwensyahan sila sa paggamit ng Gay Lingo sa

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

pamamagitan ng social media at iba pang online platforms, samantalang ang natitirang apat ay natutunan ito mula sa kanilang mga kaibigan at malalapit na kakilala.

- Ayon sa kanila, positibong naapektuhan ng paggamit ng Gay Lingo ang kanilang pakikisalamuha sapagkat nakatutulong ito sa pagbuo ng koneksyon at mas komportableng interaksyon sa kapwa mag-aaral. Ipinakita rin ng walong kalahok na ang Gay Lingo ay nagsisilbing malikhaing paraan ng pagpapahayag ng damdamin at intensyon, na nagpapasigla at nagpapalalim ng kanilang usapan at koneksyon sa iba, habang dalawa ang nagbigay-diin sa kahalagahan ng wastong paggamit nito depende sa konteksto at sitwasyon.

Sa ikalawang suliranin ng pag-aaral,

- Natuklasan kung paano nagbago at nag-evolve ang Gay Lingo mula noong ipinakilala ni Vice Ganda hanggang sa kasalukuyan. Lahat ng kalahok ay nagpahayag na ang mga salitang pinasikat ni Vice Ganda ay patuloy na nagbabago at nagkakaroon ng bagong estilo, remix, o kombinasyon ng mga salita. May mga terminong nawawala habang may mga bagong lumilitaw, na kadalasang naaayon sa uso, social media trends, at pop culture.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

- Ayon sa kanila, malaki ang impluwensya ng social media tulad ng TikTok at Facebook sa mabilis na paglaganap at pagbabago ng Gay Lingo, kung saan ang mga viral trends at content creators ay nagiging dahilan ng pag-usbong ng mga bagong salita at ang unti-unting pagkawala ng dating uso.
- Bukod dito, ang Gay Lingo ay nakatutulong sa pagpapalalim ng koneksyon, pagbawas ng misunderstandings, at pagpapahayag ng personalidad at humor sa mga kaibigan, habang ang ilan ay mas nakatuon sa praktikal na paggamit nito sa pang-araw-araw na komunikasyon.

Sa ikatlong suliranin ng pag-aaral,

- Natuklasan kung paano nakatutulong ang paggamit ng Gay Lingo ni Vice Ganda sa pagbibigay ng ginhawa, kasiyahan, at pagpapahayag ng sarili, lalo na sa usapin ng identidad at pagtanggap sa sarili ng mga LGBTQ na mag-aaral.
- Ayon sa panayam, walong kalahok ang nagsabing positibong naaapektuhan ang kanilang pagkatao at identidad, dahil nakatutulong ito sa pagpapataas ng kumpiyansa, malayang pagpapahayag ng sarili, at pagbuo ng pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang komunidad.
- Lahat ng kalahok ay nagsabing nakatutulong ang Gay Lingo sa mas malaya at mas magaan na pagpapahayag ng damdamin kumpara sa karaniwang Filipino o Ingles, habang nagiging

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

shared language ito na nagpapalakas ng sense of belonging at nagpapatibay ng ugnayan sa loob ng kanilang grupo.

Sa ikaapat na suliranin ng pag-aaral,

- Natuklasan kung paano binibigyang-kahulugan ng mga mag-aaral ang layunin ng Gay Lingo ni Vice Ganda at kung bakit patuloy itong ginagamit ng maraming Pilipino sa kabila ng limitadong kaalaman sa pinagmulan nito.
- Lahat ng kalahok ay nagsabing ang pangunahing layunin ng Gay Lingo ay pagpapatawa, pagpapadali ng komunikasyon, at pagpapalakas ng social bonds at sense of belonging, lalo na sa LGBTQ+ community. Patuloy itong ginagamit sa pang-araw-araw na usapan at sa social media dahil mas nakatuon ang mga tao sa praktikal na paggamit nito kaysa sa pag-alam ng pinagmulan ng salita.
- Binanggit ng ilang kalahok na ito ay epektibong paraan upang gawing mas entertaining at engaging ang pakikipag-usap, habang ang ilan ay nakikita rin ito bilang social trend o paraan ng pagpapahayag ng identity at cultural expression sa loob ng komunidad.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

KONGKLUSYON

Batay sa mga datos ng pag-aaral na tumalakay sa karanasan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Gay Lingo o Swardspeak sa pang-araw-araw na komunikasyon at pagpapahayag ng sarili, ang mananaliksik ay nakapaglahad ng mga sumusunod na konklusyon:

1. Natuklasan na ang Gay Lingo o Swardspeak ay isang mahalagang instrumento sa pang-araw-araw na komunikasyon ng mga mag-aaral sa senior high school. Nakakatulong ito sa pagpapahayag ng damdamin, intensyon, at personalidad sa isang malikhaing paraan, habang pinapalakas ang kanilang pakiramdam ng pagkakabilang at social cohesion sa kanilang grupo.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

2. Malinaw na malaki ang impluwensya ng social media at online platforms sa pag-evolve at paglaganap ng Gay Lingo. Ang mga viral trends at content sa TikTok, Facebook, at iba pang online platforms ay nagiging dahilan kung bakit may mga bagong termino, habang ang ilan ay unti-unting nawawala. Dahil dito, ang digital media ay nagsisilbing tulay para mapanatili at mapaunlad ang wika sa modernong henerasyon.
3. Ang paggamit ng Gay Lingo ay nakatutulong hindi lamang sa humor at casual conversation kundi pati sa pagpapahayag ng identidad at pagpapalakas ng social bonds sa komunidad ng LGBTQIA+. Nakakatulong ito sa mas malalim na pagtanggap, koneksyon sa iba, at mas mataas na kumpiyansa sa sarili ng mga mag-aaral bilang bahagi ng kanilang grupong panlipunan.
4. Bagamat limitado ang kaalaman ng ilan sa pinagmulan at kasaysayan ng mga termino, nananatili ang paggamit ng Gay Lingo dahil sa praktikalidad nito sa araw-araw na komunikasyon, pagpapatawa, at social bonding. Ipinapakita nito na ang wika ay hindi lamang instrumento ng pakikipag-usap kundi isa ring paraan upang ipakita ang identidad, kultura, at pakikibahagi sa komunidad.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

5. Natuklasan din na ang Gay Lingo ni Vice Ganda ay naging makapangyarihang kasangkapan para sa mas malayang pagpapahayag ng damdamin at emosyon. Nakakatulong ito sa mga mag-aaral na iparating ang kanilang saloobin sa paraan na mas komportable at malikhaing gamitin kaysa sa karaniwang Filipino o Ingles. Bukod dito, ang impluwensya ni Vice Ganda sa pagpapalaganap ng Gay Lingo ay nagbigay inspirasyon sa mga kabataan, nagpapalakas ng tiwala sa sarili, at nagiging instrumento ng pagkakaunawaan, humor, at pagkakakilanlan sa loob ng kanilang social circle.

Naging mahalaga rin ang mga kaugnay na pag-aaral at literatura sa paglalahad ng mga paksa tungkol sa wika, kultura, at identidad; Gay Lingo o Swardspeak bilang baryasyon ng wikang Filipino; ang paggamit ng Gay Lingo sa midya tulad ng telebisyon, pelikula, at popular na kultura; at ang mga suliranin sa paggamit ng Gay Lingo. Ang mga ito ay nagsilbing suporta sa mga datos ng pag-aaral. Dito nakapaglatag ang mananaliksik ng mga sumusunod na konklusyon:

1. Ang wika ay mahalaga sa pagpapahayag ng kultura at identidad, at ang paggamit ng Gay Lingo ay nagpapakita kung paano nakikibahagi ang wika sa paghubog ng

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

kolektibong kamalayan at inklusibong pananaw sa kasarian at identidad. (Galang-Pereña, 2024; Ancla, 2019; Francisco & Ituralde, 2025)

2. Ang Swardspeak ay isang malikhaing baryasyon ng wikang Filipino na umusbong mula sa LGBTQIA+ community, at ang impluwensiya ni Vice Ganda ay nagpalawak sa paggamit nito sa mas malawak na lipunan. (Gregorio et al., 2023; Rosales & Careterro, 2019; Sabillo, 2025; Almoite, 2025; Oficiar, 2019; Ulla et al., 2024)
3. Sa pamamagitan ng midya at personalidad ni Vice Ganda, ang Swardspeak ay nagkaroon ng visibility at naging instrumento ng kolektibong identidad, empowerment, at inklusibilidad sa pambansang diskurso. (Manalansan, 2020; De Leon & Jintalan, 2018; Roa & Cubio, 2025)
4. Bagama't malawak ang paggamit ng Gay Lingo, nananatiling limitado ang pagkilala nito bilang lehitimong wika, at may ilan na hindi ganap na nauunawaan ang historikal at sosyokultural nitong pinagmulan; gayunpaman, nagsisilbi ito bilang mekanismo ng malikhaing pagpapahayag at pagpapalakas ng identidad. (Papua et al., 2021; Escabal et al., 2025; Goldberg et al., 2020)

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

REKOMENDASYON

Sa pagtuklas ng pag-aaral hinggil sa karanasan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Gay Lingo o Swardspeak sa pang-araw-araw na komunikasyon at pagpapahayag ng sarili, mayroong partikular na rekomendasyon ang mananaliksik sa mga sumusunod:

1. MGA GURO SA PAGGAMIT NG GAY LINGO

Batay sa naging karanasan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Gay Lingo o Swardspeak sa pang-araw-araw na komunikasyon, mahalagang maging bukas ang mga guro sa pagtuklas at pag-unawa sa baryasyong ito ng wikang Filipino. Ang Gay Lingo ay nagsisilbing malikhaing daluyan ng identidad, emosyon, at pakikisalamuha, kaya't makatutulong sa mga guro ang pagtanggap at pag-integrate nito sa mga diskusyon o aralin tungkol sa

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

wika, kultura, at komunikasyon. Gayunpaman, mahalaga ring maging maingat sa paggamit nito sa klase, lalo na kung may hindi gaanong nakakaunawa sa baryasyong ito, upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at negatibong reaksyon.

2. MGA CONTENT CREATORS AT MIDYA

Mahalaga para sa mga content creators, influencer, at midya na maipaliwanag at maipakita ang Gay Lingo nang tama, na may malinaw na konteksto at respeto sa LGBTQ+ community. Sa pamamagitan ng telebisyon, pelikula, at digital platforms tulad ng TikTok at Facebook, maaaring mas maiparating ang kasaysayan, kahulugan, at malikhaing gamit ng Swardspeak sa mas malawak na audience. Dapat ding hikayatin ang responsible at edukatibong presentasyon ng wika upang mapanatili ang humor at self-expression nang hindi nagdudulot ng diskriminasyon o maling interpretasyon.

3. MGA MAG-AARAL AT KABATAAN

Mahalagang hikayatin ang mga mag-aaral na gamitin ang Gay Lingo bilang malikhaing paraan ng pagpapahayag ng damdamin at personalidad, habang nauunawaan ang konteksto at audience ng kanilang komunikasyon. Ang paggamit nito ay nakatutulong sa pagpapalakas ng sense of belonging, pagbuo ng koneksyon sa komunidad, at pagpapalawak ng social interaction. Gayunpaman,

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

dapat ring ituro ang responsableng paggamit nito, lalo na sa mga sitwasyong pormal o may hindi gaanong nakakaunawa sa baryasyong ito ng wika.

4. MGA PANANALIKSIK SA HINAHARAP

Mahalaga ang patuloy na pananaliksik sa Gay Lingo o Swardspeak, kabilang ang kasaysayan, istruktura, at sosyokultural nitong konteksto. Makabubuti rin ang paggawa ng mga resources gaya ng diksyunaryo, guides, o akademikong artikulo na magsisilbing gabay sa mga mag-aaral, guro, at content creators. Sa ganitong paraan, mas mapapalalim ang pag-unawa sa baryasyong ito ng wika, at mas mapapalakas ang pagkilala sa kontribusyon nito sa kultura, identidad, at inklusibong komunikasyon.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

TALASANGGUNIAN

Almoite, A. D. (2025). Unfolding a unique tongue: A morphological formation of Swardspeak in a state university. *K@Ta*, 27(1), 34-47. <https://doi.org/10.9744/kata.27.1.34-47>

Alshami, I. (2019). Language and linguistics. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/331454003_Language_and_linguistics

Ancla, B. M. (2019, June 28). Bongga! What having Philippine English words in the Oxford English Dictionary means. *The Philippine Star*.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Altun, M. (2023). The power of language: Exploring its significance in shaping perceptions, beliefs, and relationships. *International Journal of Social Sciences and Educational Studies*, 10(3).
<https://doi.org/10.23918/ijsses.v10i3p362>

Carranza, A. V. (2017). What is language for sociolinguists? The variationist, ethnographic, and conversation-analytic ontologies of language. *Linguistik Online*, 83(4).
<https://doi.org/10.13092/lo.83.3788>

Cubio, I. M., & Roa, L. G. (2025). Venture on comparison of Gay Lingo then and now – A discourse analysis. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*.
<https://eprajournals.com/IJMR/article/14752>

De Leon, M., & Jintalan, C. (2018). Cultural silence and ambivalence toward homosexuality in Philippine media. *Philippine Journal of Media Studies*, 12(1), 45-62.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Eberhard, D. M., Simons, G. F., & Fennig, C. D. (Eds.). (2022).
Ethnologue: Languages of the world (25th ed.). SIL
International. <https://www.ethnologue.com>

Escabal, P., Mendoza, T., & Cruz, L. (2025). Usage of Gay
Lingua among millennials as a way of communicating. *Manila
Sociolinguistics Review*, 8(2), 77-94.

Galang-Pereña, F. (2024). Language: The soul of culture and
heart of identity. *International Journal on Culture, History,
and Religion*, 2(1), 21-26.
<https://doi.org/10.63931/ijchr.v2i1.48>

Goldberg, A., Rivera, J., & Santos, E. (2020). Queer language
and identity in LGBTQ+ communities. *Journal of Queer Studies*,
5(1), 14-30.

Gregorio, J. A., Briol, S. M., Miraflores, R. M., & Biray, E.
(2023). Swardspeak as a communication medium among university
students: Empirical evidence from the Philippines.
International Review of Social Sciences Research, 3(1),
110-124. <https://doi.org/10.53378/352970>

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Guan, M., & So, J. (2022). Social identity theory. *The International Encyclopedia of Health Communication*, 1-5.
<https://doi.org/10.1002/9781119678816.ieh0667>

Hernández-Campoy, J. M. (2014). Research methods in sociolinguistics. *AILA Review*, 27, 5-29.
<https://doi.org/10.1075/aila.27.01her>

Martel, F. (2018). *Global gay. The MIT Press eBooks*.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/11198.001.0001>

Maramag Bulaquit, R. M. (2019). Acceptability and usage of gay lingo at St. Paul University of the Philippines. *GLOCAL Conference Proceedings*.

Nacario, A. B., & Orobia, J. A. A. (2025). Filipino language proficiency and literacy skills on the academic performance of Grade 11 learners. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(11), 2638-2646.
<https://doi.org/10.47772/ijriss.2025.91100211>

Oficiar, J. E. S. A. (2019). Language of homosexuality: A morpho-semantic analysis. *International Journal of English Language and Linguistics Research*, 7(5), 1-18.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Papua, R., Santos, A., & Villanueva, K. (2021). Usage of Gay Lingo among millennials as a way of communicating. *Asian Journal of Advanced Multidisciplinary Researches*, 1(1).

Roman-Tamesis, J. (2023). Beyond the crown: Exploring queer narratives and transformation in Philippine beauty pageants. ResearchGate.

https://www.researchgate.net/publication/377019809_Beyond_the_Crown_Exploring_Queer_Narratives_and_Transformation_in_Philippine_Beauty_Pageants

Rosales, H. E., & Careterro, M. D. (2019). Stylistic variation: Understanding Gay Lingo in social perspectives. *The Normal Lights*, 13(1). <https://doi.org/10.56278/tnl.v13i1.1240>

Rubiales, J. A. (2020). Linguistic deviations of Swardspeak and its implication to gay students' English language competencies. *International Journal of Research Publications*, 87(1), 82-106.

**CENTRO ESCOLAR INTEGRATED SCHOOL
SENIOR HIGH SCHOOL
MAYNILA**

Sabillo, C. I. P. (2025). Code-switching: The use of "Gay Lingo" among educators in the classroom. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 8(2), 465-470.
<https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i02-05>

Ulla, M. B., Macaraeg, J. M., & Ferrera, R. E. (2024). 'What's the word? That's the word!': Linguistic features of Filipino queer language. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1).
<https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2322232>